

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Deliverable 4.3

Guía para periodistas no especializados en ciencia en tiempos de crisis

Versión: v1.4

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Deliverable Details

Fecha de entrega 30 de septiembre de 2024	Fecha real de envío 27 de septiembre de 2024	Fecha de inicio 1 de febrero de 2024	Duración 4 años
Paquete de trabajo implicado WP4	Líder del paquete de trabajo implicado VIU	Colíder del paquete de trabajo implicado SD	Nivel de difusión PU - Público

Autoría

Laura Busato (SML), Giulia Bonelli (FB), Paola Rodari (SML), Federica Sgorbissa (SML), Elisabetta Tola (FB)

Revisión

Joana Magalhães (SfC), Andy Ridgway (UWE), Michael Creek (SD), Isabel Medoza (UVEG), Jason Pridmore (EUR), Charlotte Bruns (EUR)

Historial de revisión:

Revisión	Fecha	Autor/Colaborador	Descripción
v1.0	05/07/2024	Laura Busato, Paola Rodari, Federica Sgorbissa, Elisabetta Tola, Giulia Bonelli	Primer Borrador
v1.1	24/07/2024	Ilda Mannino, Michael Creek, Isabel Mendoza	Primera Revisión
v1.2	26/09/2024	Elisabetta Tola	Segundo Borrador
v1.3	27/09/2024	Joana Magalhães	Revisión Final
v1.4	30/09/2024	Charlotte Bruns, Jason Pridmore, Joana Magalhães, Rosa Arias	Versión Final

CÓMO CITAR ESTE ENTREGABLE

Busato L., Rodari, P., Sgorbissa F. and Tola E., Bonelli, G. (2024). Guidelines for non science journalists in times of crisis. Deliverable report (D4.3), COALESCE project (grant agreement No 101095230), funded by the European Union. DOI: 10.5281/zenodo.14016521

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

Este entregable contiene trabajo original no publicado, excepto donde se indique claramente lo contrario. El reconocimiento del material publicado anteriormente y del trabajo de otros se ha realizado mediante la citación, la cita o ambos métodos apropiados.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Autoridad. Ni la Unión Europea ni la autoridad concedente pueden ser considerados responsables de los mismos.

Table of Contents

1 Introducción.....	5
1.1 Sobre COALESCE.....	5
1.2 Sociedad del riesgo y comunicación de la ciencia y la tecnología.....	6
1.3 Metodología: cómo hemos elaborado esta guía.....	8
1.4 About the Crisis Navigator and these guidelines.....	9
1.5 Cómo utilizar la guía.....	10
2 Definición de crisis, complejidad e incertidumbre.....	12
Capítulo 2 - MENSAJES CLAVE.....	12
2.1 Crisis y emergencia.....	12
2.2 ¿Qué significa complejidad en el contexto del conocimiento científico?.....	13
2.3 ¿Qué significa incertidumbre en el contexto del conocimiento científico?.....	14
2.4 Dónde encontrar ayuda.....	15
3 Pre crisis: preparación.....	18
Capítulo 3 - MENSAJES CLAVE.....	18
3.1 La agenda del periodista - Los expertos.....	18
3.2 La agenda del periodista - Las organizaciones.....	20
3.3 Conoce a tus audiencias para afrontar mejor los posibles conflictos durante las crisis.....	21
3.4 Dónde encontrar ayuda.....	23
4 Crisis inminente - Encuadre y búsqueda de sentido.....	26
Capítulo 4 - MENSAJES CLAVE.....	26
4.1 El tiempo no espera a ningún periodista.....	27
4.2 Cuidado con el encuadre.....	28
4.3 Construyendo puentes con expertos, fuentes y audiencias.....	29
4.4 Dónde encontrar ayuda.....	30
5 Crisis actual - Empoderamiento.....	32
Capítulo 5 - MENSAJES CLAVE.....	32
5.1 Valores y emociones.....	32
5.2 Autoridades, embajadores, modelos a seguir e influencers.....	33
5.3 Desinformación y misinformation: navegando a través del proceso científico.....	34
5.4 Dónde encontrar ayuda.....	36
6 Post crisis - Reflexión.....	38
Capítulo 6 - MENSAJES CLAVE.....	38

6.1 ¿Qué salió mal? ¿Qué fue bueno? ¿Cómo respondieron las audiencias?.....	38
6.2 Información al final de una crisis.....	40
6.3 Dar también mensajes positivos.....	42
6.4 Tener un plan estratégico para la próxima crisis.....	43
6.5 Dónde encontrar ayuda.....	44
7 CONCLUSIONES.....	47

1 Introducción

Capítulo 1 – MENSAJES CLAVE

- Estas guías son parte del proyecto COALESCE, financiado bajo Horizonte Europa, que está estableciendo el Centro Europeo de Competencia para la Comunicación Científica, ofreciendo recursos, servicios y formación para mejorar los programas y proyectos de comunicación científica en todos los dominios y contextos.
- Estas guías están dedicadas a periodistas generalistas que no están especializados en temas de ciencia pero a quienes se les puede pedir, con mayor o menor frecuencia, que traten noticias que involucren información científica, así como implicaciones éticas y sociales de nuevas metodologías o resultados de investigación.
- Su objetivo es ayudar a los periodistas a comprender y abordar cuestiones complejas que surgen en torno a la comunicación de la ciencia y la tecnología, especialmente en relación con crisis, como el cambio climático, emergencias relacionadas con el suelo y el agua, pandemias, y la IA y su impacto en la sociedad. Además, las cuestiones complejas pueden surgir en circunstancias de policrisis, incluyendo las económicas y geopolíticas. Todo esto sucede concomitantemente con un ritmo voraz de propagación de la *misinformation*, la desinformación y las noticias falsas.
- En el Capítulo 1, se ilustra la estructura del documento y su uso.

1.1 Sobre COALESCE

El proyecto Oportunidades Coordinadas para el Liderazgo y Compromiso Avanzado en la Comunicación Científica en Europa ([COALESCE](#)) está financiado por la Comisión Europea (CE) para establecer un [Centro Europeo de Competencia para la Comunicación Científica](#) y una Academia de Comunicación Científica asociada. El Centro de Competencia opera bajo una plataforma virtual, ofreciendo servicios, herramientas y recursos, conectados a una red de centros físicos Nacionales y Regionales (N&R). El Centro de Competencia se está desarrollando mediante la consolidación de la investigación y la práctica de proyectos de investigación pasados y en curso, incluidos los financiados bajo el programa 'Ciencia con y para la Sociedad' (SwafS-19) como parte de Horizonte 2020, a saber, TRESKA, NEWSERA, PARCOS, GlobalScape, QUEST, ENJOI, CONCISE y RETHINK. El papel del Centro de Competencia es seguir desarrollando e incorporar el conocimiento de la comunicación

científica y fomentar las conexiones entre la ciencia y la sociedad. En este contexto, el término ciencia también se refiere a los campos relacionados de tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (conocidos conjuntamente como STEAM).

El proyecto cuenta con financiación inicial para cuatro años (abril de 2023 – marzo de 2027), pero el Centro de Competencia se está desarrollando para ser sostenible más allá de la duración del proyecto.

1.2 Sociedad del riesgo y comunicación de la ciencia y la tecnología

Los riesgos juegan un papel central en la configuración de nuestro mundo. Lo hacen de diferentes maneras y a diferentes escalas. No solo nos **enfrentamos constantemente a riesgos naturales** que pueden ser difíciles o imposibles de predecir, sino que incluso cuando son predecibles, algunos de estos riesgos pueden complicarse de gestionar. Además, como sociedad contemporánea moderna que depende cada vez más de la tecnología y los avances científicos, también contribuimos a **crear nuevos riesgos** que podrían resultar aún más difíciles de controlar.

Esta segunda categoría de riesgos es tan relevante que a mediados de la década de 1980 el sociólogo alemán Ulrich Beck propuso una definición que se ha vuelto muy popular desde entonces, la de **Sociedad del Riesgo**. El argumento de Beck es que, a partir del siglo XX, las sociedades humanas han tenido que lidiar con riesgos generados por la industrialización, el desarrollo tecnológico y la globalización. Estos riesgos son a menudo globales, invisibles e incluso más difíciles de predecir o conocer que los naturales. El concepto sugiere que a medida que las sociedades se vuelven más avanzadas y dependen de la tecnología, **también crean nuevos tipos de riesgos** que luchan por controlar completamente. En particular, Ulrich Beck se refiere a **cinco tipos de riesgos** que están interconectados, son globales y difíciles de controlar. Los ejemplos de Beck también pueden integrarse y actualizarse, teniendo en cuenta los avances de los últimos 30 años. Como resultado, los cinco tipos incluyen:

Riesgo medioambiental, como la contaminación, el cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

Riesgo tecnológico, como accidentes químicos y de energía nuclear, aplicaciones poco éticas en biotecnología y en el sector biomédico, la difusión abrumadora y a menudo no regulada de sistemas de IA.

Riesgo para la salud, como pandemias, resistencia a los antibióticos y prácticas industriales inseguras, como el caso de la diseminación de PFAS, la ocultación por parte de la industria tabacalera de las consecuencias para la salud, el caso de la talidomida, entre otros.

Riesgo económico, como las crisis financieras globales, la inestabilidad económica y el crecimiento de la desigualdad.

Riesgo social y político, como el terrorismo, las ciberamenazas, la erosión de la democracia y el crecimiento de las autocracias.

Para ver cómo estos riesgos pueden convertirse en amenazas reales, podemos extraer **ejemplos de algunos de los principales accidentes** que han tenido un enorme impacto en el medio ambiente y las comunidades humanas a nivel local y global en los últimos años:

1. **La proliferación nuclear** y el debilitamiento del Tratado de No Proliferación Nuclear, que trae de vuelta la amenaza nuclear como medio de resolución de conflictos actuales.
2. Dos grandes **desastres nucleares**: Chernóbil, en 1986, cuando un reactor de la central nuclear explotó, liberando grandes cantidades de material radiactivo por toda Europa, y el fallo en la central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón tras el tsunami de marzo de 2011.
3. El **accidente industrial de dioxinas** de Seveso, en 1976, en la planta italiana de ICMESA, propiedad de la empresa suiza Givaudan y controlada por la importante compañía farmacéutica Hoffmann-La Roche. El accidente resultó en la liberación de una gran cantidad de dioxina tóxica (TCDD) a la atmósfera, contaminando los alrededores, causando efectos en la salud y lesiones cutáneas en los residentes y obligándoles a reubicarse y a no volver nunca a sus hogares. Este incidente llevó a la creación de la Directiva de Seveso, una importante legislación medioambiental de la UE.
4. **Bhopal en India**, en 1984, cuando una fuga de la planta industrial de Union Carbide liberó 40 toneladas de gas isocianato de metilo, matando a más de 10.000 personas y exponiendo a otro medio millón a productos químicos tóxicos. Hasta el día de hoy, el sitio permanece contaminado.
5. El **derrame de petróleo del Exxon Valdez**, que tuvo lugar frente a la costa de Alaska en 1989, liberó 11 millones de galones de crudo en el Prince William Sound, matando a la vida silvestre y afectando los medios de vida de las comunidades pesqueras durante décadas.
6. El **derrame masivo de petróleo** causado por la plataforma petrolera Deepwater Horizon, operada por BP, en el Golfo de México, en 2010, cuando se derramaron más de 4.9 millones de barriles de petróleo, devastando el ecosistema y afectando a las economías costeras durante años.

En todos estos casos y muchos más, **la gestión de la crisis** debe ir de la mano con la **comunicación de los riesgos en un esfuerzo abierto y transparente** para dar información adecuada a las comunidades afectadas. Es decir, debe abordar la estimación del riesgo que podría estar asociado con un evento, fenómeno o actividad humana específica, a largo o corto plazo.

Para estimar el riesgo, debemos considerar que **riesgo no es sinónimo de peligro**. Un fenómeno puede suponer un peligro cuando tiene el potencial de producir daño o tener otras consecuencias indeseables para personas u objetos. El peligro puede tener diferentes magnitudes, dependiendo de la cantidad de daño potencialmente resultante: número de personas expuestas, cantidad de objetos dañados, duración y persistencia del daño, etc. Dependiendo de su probabilidad, **el mismo peligro puede generar riesgos muy diferentes**: un área donde un terremoto suele ocurrir cada 500 años se enfrenta al mismo peligro, pero no al mismo riesgo que otra área donde un terremoto ocurre cada 100 años. O, en relación con el ámbito climático, el riesgo asociado con un evento extremo que impacta en un área densamente poblada es bastante diferente al de un evento extremo similar que afecta a un área donde viven muy pocas personas. En otras palabras, los peligros de la misma magnitud no siempre representan riesgos iguales, dependiendo de diferentes factores.

El cálculo del riesgo implica estimar **el peligro y el impacto** del daño asociado. Sin una cantidad sólida de datos, este cálculo podría volverse menos preciso. Esta es otra pieza de información muy importante que los periodistas deberían ser capaces de transmitir durante una crisis.

1.3 Metodología: cómo hemos elaborado esta guía

En las redacciones de ritmo rápido, o cuando trabajan como colaboradores *freelance*, los periodistas generalistas tienden a cubrir **una amplia gama de temas**, manejando diversas historias a diario, que van desde noticias locales hasta crisis internacionales, a menudo trabajando **bajo plazos ajustados**. Los códigos deontológicos dejan claro que el **objetivo principal del periodismo es informar al público**, proporcionando noticias oportunas y precisas, e involucrando a diversas audiencias mientras se **mantiene la integridad e independencia periodística**. Una responsabilidad clave central es **trabajar en el interés público**—asegurando que la información sirva a la sociedad pidiendo cuentas al poder, arrojando luz sobre temas importantes y ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones informadas. Este compromiso ético requiere que los periodistas **prioricen la verdad y la equidad** sobre el sensacionalismo o los intereses comerciales.

Especialmente en tiempos de crisis, los periodistas se enfrentan a un desafío muy serio, que es **equilibrar la velocidad con la precisión**, asegurando que sus reportajes sean accesibles y exhaustivos. Cuando la crisis toca temas como el medio ambiente, un desastre natural, una emergencia sanitaria o una innovación tecnológica impactante, los **periodistas generalistas necesitan adaptarse rápidamente**, buscando expertos creíbles y navegando por temas complejos como la ciencia o la tecnología. De hecho, en muchos casos, los periodistas científicos no participan en la cobertura de **noticias de última hora** en curso, que a menudo son **asignadas a periodistas generalistas**. En estos casos, el trabajo realizado por

los periodistas generalistas es aún más crucial para proporcionar al público la información que necesita para comprender y actuar para gestionar y mitigar los impactos de la crisis.

Por lo tanto, para redactar esta guía, no solo nos referimos al **conocimiento producido por proyectos de investigación** en el campo de la comunicación científica, informes y publicaciones científicas que tratan sobre la comunicación y gestión de crisis, sino que nuestro punto de partida fue **la recopilación y comprensión de las necesidades** expresadas directamente por periodistas no especializados en ciencia que se han encontrado en la situación de cubrir crisis y emergencias que tienen que ver con un tema científico.

Exploramos las necesidades en tres pasos separados:

- Un primer taller, celebrado en Italia, en el que participaron periodistas que trabajan en redacciones locales o como freelancers para medios locales. Durante el taller, utilizando una metodología participativa, facilitamos la recopilación de sus aportaciones, tanto describiendo el tipo de problemas a los que se enfrentan, sus necesidades y el tipo de soluciones que podrían apoyar su trabajo.
- Se celebró un segundo taller en ESOF 2024 en Katowice para discutir problemas de comunicación relacionados con diferentes fases de una crisis desde el punto de vista de diferentes partes interesadas, incluidos los periodistas (ver Crisis Navigator § 1.4). Este taller también se llevó a cabo utilizando una metodología participativa para recopilar las aportaciones de los participantes.
- Se llevó a cabo una serie de entrevistas en profundidad con más de 10 periodistas generalistas de diferentes países de la UE, cubriendo una amplia gama de medios de comunicación y metodologías de trabajo, para recopilar sus aportaciones y comprender mejor sus necesidades.

Los resultados de los dos talleres y las entrevistas han nutrido el proceso de elaboración de esta guía, que también ha sido diseñada para ser utilizada en conexión con el **Crisis Navigator**, producido dentro del consorcio COALESCE, como se detalla en la siguiente sección.

1.4 About the Crisis Navigator and these guidelines

Para facilitar la delicada y crucial tarea de comunicar al enfrentar emergencias urgentes o crisis a largo plazo, COALESCE ha diseñado y producido una herramienta que puede apoyar el trabajo de todos los involucrados en diferentes niveles y etapas. No existe una solución única para hacerlo bien; esta es la razón por la que la herramienta, llamada **Crisis Navigator**, está diseñada para ofrecer ideas y sugerencias a comunicadores científicos, científicos y otras partes interesadas para gestionar mejor esta delicada tarea de acuerdo con su función y responsabilidad, para contribuir a aumentar la confianza en las decisiones basadas en la ciencia, abordar la desinformación y ayudar a los ciudadanos a comprender una crisis y a lidiar con ella.

Los periodistas son **una categoría especial de profesionales** que desempeñan un papel vital y crucial cuando se desarrolla cualquier crisis, ya sea una emergencia sanitaria, un fallo o incidente tecnológico o industrial, o las secuelas de un evento extremo con muchos impactos y consecuencias diferentes. Los periodistas suelen estar **bien equipados para tratar con la actualidad** y sus campos de experiencia específicos, ya sean la política, la economía, los deportes, la música, el cine, la tecnología, etc. Sin embargo, cuando se desarrolla una crisis y los riesgos se vuelven críticos para la sociedad, se pide a la información y al periodismo que intensifiquen su capacidad para trabajar y explicar, para proporcionar hechos y datos verificados, indicaciones y recomendaciones, contrarrestando **los peligrosos efectos de la *misinformation* y la especulación**. Cuando se trata de un evento relacionado con la ciencia, como algunos de los casos mencionados anteriormente, los periodistas no especializados en ciencia pueden encontrarse navegando por aguas difíciles. Cuanto más complejo es el evento y sus dimensiones de riesgos e incertidumbres, más difícil es su cobertura. Y, sin embargo, es crucial fomentar el mejor resultado posible.

Para apoyar a los periodistas no especializados en ciencia que se enfrentan a estas complicadas tareas, COALESCE está **produciendo esta guía**, que se deriva del Crisis Navigator y se alimenta con los diferentes contenidos y recursos descritos en la sección anterior. El objetivo final es ofrecer a los periodistas no especializados en ciencia **una visión general del conocimiento básico en gestión de riesgos y consejos y trucos prácticos** para llevar a cabo su trabajo de manera más efectiva en tiempos de crisis.

1.5 Cómo utilizar la guía

Esta guía está organizada en 5 capítulos (2-6), de la siguiente manera:

- Capítulo 2. Una introducción a conceptos básicos en comunicación científica: crisis, complejidad, incertidumbre, riesgo.
- Capítulo 3. Qué pueden hacer los periodistas en ausencia de crisis, para estar preparados y preparar un terreno favorable para las audiencias y las partes interesadas.
- Capítulo 4. Qué pueden hacer (o no deben hacer) los periodistas cuando la crisis es inminente.
- Capítulo 5. Qué pueden hacer (o no deben hacer) los periodistas cuando la crisis está en su punto máximo.
- Capítulo 6. Qué pueden hacer los periodistas para aprender de la experiencia pasada y ayudar a las audiencias a hacer lo mismo.

Cada capítulo va precedido de un breve resumen y sugerencias de lecturas adicionales y contactos útiles, como sitios web, pero también asociaciones y organizaciones, para encontrar ayuda en las diferentes fases.

Esta guía ha sido escrita por periodistas profesionales y comunicadores científicos con experiencia en periodismo, y las indicaciones se basan en experiencias y sugerencias extraídas de casos y situaciones reales.

El proyecto COALESCE también involucra una red de [Centros Regionales y Nacionales \(N&R Hubs\)](#) que cocrearán, adaptarán y difundirán los resultados del proyecto en contextos e idiomas locales. Con este fin, los Centros N&R también podrían inspirarse y adaptar esta guía a sus idiomas nacionales en caso de que les resulten útiles para apoyar e interactuar con los periodistas locales no especializados en ciencia.

2 Definición de crisis, complejidad e incertidumbre

Capítulo 2 – MENSAJES CLAVE

- La ciencia es compleja e incierta. El conocimiento científico está siempre en progreso e incompleto: siempre hay algo conocido y algo que aún debe entenderse. Esta incertidumbre es difícil de abordar en los medios, que prefieren mensajes sencillos y definitivos. La situación empeora durante una crisis, cuando la gente espera información clara y rápida.
- En este capítulo, definimos qué significa que la ciencia sea compleja e incierta, y exploramos cómo comunicar confianza en el conocimiento científico a pesar de estos desafíos. Esto no implica que la ciencia sea la única perspectiva válida o que los científicos siempre tengan razón simplemente por ser científicos, independientemente de los conflictos de interés. Más bien, destaca que el conocimiento generado por instituciones de investigación y universidades se basa en procesos éticos y transparentes y en una base compartida de métodos y principios, a menudo alcanzando consenso, a diferencia de las afirmaciones idiosincrásicas, no probadas y a menudo oscuras hechas por pseudoexpertos.

2.1 Crisis y emergencia

Una **crisis** es una situación más amplia, a menudo prolongada, que causa una interrupción significativa y potencialmente involucra desafíos complejos que no tienen solución inmediata. Por lo general, se desarrolla con el tiempo y puede implicar múltiples situaciones complejas difíciles de resolver.

Una crisis puede desarrollarse a **partir de una emergencia** o a partir de problemas **a más largo plazo cuando alcanzan un punto crítico**. En este segundo caso, la crisis no se percibe como una novedad, lo que dificulta incluirla en la agenda mediática. Por ejemplo, la crisis climática es un problema a largo plazo, se relaciona e impacta en múltiples sectores de la economía y la sociedad y, sin embargo, a menudo ha sido percibida como poco interesante por los medios debido a su falta de valor informativo (noticiabilidad), hasta que sus impactos y efectos se hicieron evidentes para todos.

Una **emergencia** es una situación inmediata, a menudo repentina, que amenaza directamente la vida, la salud, el medio ambiente o las propiedades humanas. Una emergencia requiere una acción rápida y urgente para minimizar el daño y prevenir mayores perjuicios o pérdidas. La comunicación rápida y exhaustiva es uno de los ingredientes clave para fomentar un resultado positivo al lidiar con una emergencia.

Es mucho más fácil prepararse, también a nivel comunicacional y periodístico, para lidiar con una crisis que con una emergencia. El papel del periodista durante una emergencia es proporcionar **información urgente y precisa** que ayude al público a responder adecuadamente, en particular sobre dónde buscar ayuda, qué acciones inmediatas tomar y cómo mantenerse a salvo. **Cubrir una crisis implica** centrarse en un panorama más amplio, explicando no solo los riesgos inmediatos sino también las **implicaciones a largo plazo**, las causas y las respuestas. Implica un análisis en profundidad, contexto y, a menudo, cobertura continua a medida que la situación se desarrolla.

2.2 ¿Qué significa complejidad en el contexto del conocimiento científico?

El término **complejidad** se refiere a la naturaleza intrincada e interconectada de los problemas, donde múltiples factores y variables interactúan de maneras que a menudo son difíciles de predecir o comprender completamente. Los problemas científicos a menudo no pueden explicarse mediante simples relaciones de causa y efecto e involucran numerosos componentes que se influyen mutuamente. Por ejemplo, el cambio climático no se trata solo del aumento de las temperaturas; implica interacciones complejas entre la atmósfera, los océanos, los ecosistemas y las actividades humanas.

Muchos problemas científicos están influenciados por diversos factores que pueden cambiar con el tiempo, lo que dificulta la predicción de resultados. Los problemas científicos rara vez existen de forma aislada. En cambio, son parte de **redes dinámicas más grandes donde diferentes sistemas se influyen mutuamente de maneras intrincadas**. Estos sistemas pueden ser naturales, como ecosistemas, la atmósfera u océanos, pero también incluyen sistemas creados por el ser humano como economías, infraestructuras y comportamientos sociales.

El cambio climático es el ejemplo perfecto de un problema complejo: no se trata simplemente del aumento global de las temperaturas, es un problema multifacético que resulta de, e impacta en, una red de sistemas interconectados. La atmósfera y los océanos están estrechamente vinculados a través del intercambio de calor y gases, mientras que los ecosistemas están influenciados por los cambios en los patrones de temperatura y precipitación. Las actividades humanas, como la deforestación, la combustión de combustibles fósiles y la agricultura, alteran los sistemas naturales, creando bucles de retroalimentación que pueden amplificar o mitigar los efectos. Por ejemplo, el derretimiento de los casquetes polares contribuye al aumento del nivel del mar, y esto a su vez afecta a

las comunidades y ecosistemas costeros, lo que lleva a mayores impactos económicos y sociales.

Además, estos sistemas interconectados a menudo operan **a escalas locales, regionales y globales**. Una sequía en una región puede afectar los precios mundiales de los alimentos, lo que a su vez afecta la estabilidad económica y los sistemas sociales mucho más allá del área inmediata del cambio ambiental. Esta interdependencia dificulta la predicción de resultados porque una alteración en un sistema puede provocar consecuencias inesperadas en otro.

Finalmente, el término **complejidad** se refiere a la naturaleza intrincada e interconectada de los problemas, donde múltiples factores y variables interactúan de maneras que a menudo son difíciles de predecir o comprender completamente. Los problemas científicos a menudo no pueden explicarse mediante simples relaciones de causa y efecto e involucran numerosos componentes que se influyen mutuamente.

2.3 ¿Qué significa incertidumbre en el contexto del conocimiento científico?

Una **crisis** a menudo implica **incertidumbre**, con consecuencias de gran alcance que pueden afectar a las sociedades, las economías y el medio ambiente durante un período prolongado. Al hablar de incertidumbre, nos referimos a una falta de información completa sobre una situación específica. Esta información faltante, a veces debido a las características complejas de un evento o fenómeno determinado, conduce a un cierto grado de **impredecibilidad** en los resultados.

Por ejemplo, los científicos pueden tener incertidumbre sobre las rutas de transmisión en las primeras etapas de una pandemia. También podrían tener incertidumbre sobre la rapidez con la que se propagará la enfermedad. En otros campos, los meteorólogos pueden pronosticar la trayectoria probable de un huracán, pero el punto exacto donde tocará tierra seguirá siendo incierto debido a varios factores que podrían afectar la trayectoria final, la intensidad y el impacto real, todo lo cual podría evolucionar durante el acercamiento del huracán a tierra.

Esto no quiere decir que la ciencia no sea fiable o que no se deba confiar en ella. Por el contrario, **la ciencia sigue siendo el mejor y más seguro enfoque** para abordar problemas complejos e inciertos, **especialmente durante una crisis**, porque se basa en **evidencia, métodos rigurosos e investigación continua**. Particularmente en situaciones inciertas, la ciencia proporciona **una forma estructurada de recopilar datos, probar hipótesis y adaptar nuestra comprensión** a medida que se dispone de nueva información. A diferencia de las opiniones o afirmaciones no verificadas, los procesos científicos se basan en la **revisión por pares, la reproducibilidad y la transparencia**, lo que ayuda a reducir errores y sesgos.

Por lo tanto, particularmente durante una crisis, como una emergencia sanitaria o un desastre ambiental, la ciencia ofrece **la orientación más fiable** porque se basa en hechos y evoluciona a medida que cambian las condiciones. Es la forma más poderosa que tenemos, como colectivo, para evaluar riesgos y apoyar a los responsables de la toma de decisiones y a las comunidades en la predicción de resultados y la implementación de soluciones basadas en la mejor evidencia disponible. Incluso cuando la incertidumbre es alta y no hay respuestas inmediatas, la ciencia **proporciona un camino hacia la comprensión y la gestión de la complejidad.**

Por lo tanto, particularmente al **informar bajo incertidumbre**, los periodistas deben transmitir claramente lo que se sabe y lo que se desconoce, **qué datos no se pueden poner a disposición y por qué. Nunca deben exagerar las conclusiones**, enfatizar demasiado los riesgos o dar una falsa sensación de confianza.

Pero, por otro lado, **no deben poner a la ciencia al mismo nivel que** opiniones, deducciones personales, teorías conspirativas alternativas, extrañas, no verificadas y especulativas que desafortunadamente se propagan rápidamente debido al miedo y la incertidumbre. Estas teorías alternativas ofrecen respuestas rápidas, llenando las lagunas de información con narrativas que carecen de evidencia científica pero que pueden ser **percibidas como razonables o que responden a lo que el público quiere escuchar.** Pueden ganar terreno a través de los medios y el sistema social, especialmente cuando las figuras públicas las adoptan, **umentando la confusión y socavando la confianza** en la información creíble, que tiende a ser menos inmediata y más compleja de transmitir y no siempre es capaz de ofrecer una solución rápida y lista al problema.

2.4 Dónde encontrar ayuda

Gestión de crisis a nivel de la UE – En casos de una amenaza transfronteriza grave que ponga en peligro la salud pública en la Unión Europea (incluidas situaciones de pandemia), la Comisión Europea puede reconocer una emergencia de salud pública a nivel de la Unión y trabajar con los Estados miembros garantizando su respuesta coherente y bien coordinada. La Comisión también puede movilizar instrumentos a nivel de la UE de apoyo directo a los Estados miembros, como la contratación conjunta.

https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management_en

El ciclo de emergencia – OMS

La Oficina Regional de la OMS para Europa tiene como objetivo desarrollar y mantener capacidades en prevención, preparación, respuesta y recuperación ante amenazas para la salud pública. Cada fase es igualmente importante, y la OMS invierte en todas las etapas para reducir el impacto de los desastres, centrándose también en la rehabilitación.

<https://www.who.int/europe/emergencies/emergency-cycle>

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – IPCC

Para los riesgos ambientales, particularmente los relacionados con el clima, el IPCC ofrece informes detallados y guías de comunicación que ayudan a los periodistas a comprender la complejidad de la ciencia climática y cómo informar sobre ella de manera efectiva.

<https://www.ipcc.ch>

Dart Center for Journalism and Trauma

El Dart Center ofrece recursos y capacitación para ayudar a los periodistas a cubrir crisis, incluidos desastres naturales, catástrofes ambientales y emergencias sanitarias, con énfasis en la información ética y las prácticas informadas sobre el trauma.

<https://dartcenter.org>

Poynter – El periodismo puede ayudar a las comunidades con estos cinco pilares de la información ética sobre desastres

Los efectos combinados de la pandemia global y los desastres causados por peligros naturales significan que es fundamental que los ciudadanos y aquellos en el poder comprendan los factores agravantes cuando dos formas de crisis chocan para impactar a las comunidades. Además, Poynter también ofrece una serie de recursos para realizar trabajos de información cuando hay víctimas de trauma involucradas.

<https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/how-journalism-can-aid-communities-through-ethical-coverage-of-disasters/>

<https://www.poynter.org/shop/ethics/journalism-and-trauma/>

Internews – Reporting on Humanitarian Crises (Información sobre Crisis Humanitarias)

El Manual de Información Humanitaria de Internews apoya a los periodistas en la realización de informes locales oportunos y efectivos en escenarios de crisis y respuesta.

https://internews.org/sites/default/files/resources/IN140220_HumanitarianReportingMANUAL_WEB.pdf

IJNet Pamela Howard Forum on Crisis Reporting (Foro Pamela Howard de IJNet sobre Información de Crisis)

Un proyecto de ICFJ, esta serie de seminarios web y recursos está diseñada para equipar a los periodistas con la experiencia necesaria para proporcionar una cobertura significativa de problemas globales críticos de importancia local.

<https://www.icfj.org/our-work/ijnet-pamela-howard-forum-crisis-reporting>

3 Pre crisis: preparación

Capítulo 3 – MENSAJES CLAVE

- Las crisis siempre ocurrirán, ya sea como emergencias urgentes —problemas temporales pero graves que afectan significativamente a las comunidades locales o globales, como los terremotos— o como problemas a largo plazo que plantean riesgos sustanciales para la sociedad, como el cambio climático.
- Podemos aprovechar los periodos de relativa calma entre emergencias para prepararnos para los peores momentos:
 - Crear y fomentar una red de personas y organizaciones que ayuden a comprender la ciencia relevante y fiable (la agenda de contactos de los periodistas).
 - Ofrecer espacios de debate entre investigadores, responsables políticos y ciudadanos para fomentar el entendimiento mutuo, respetando al mismo tiempo las diferentes prioridades, valores y puntos de vista. Además, dar voz a las diferencias, con el fin de evitar enfrentamientos cuando surjan situaciones de emergencia.

3.1 La agenda del periodista – Los expertos

En el último siglo, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, **la ciencia se ha vuelto cada vez más compleja y especializada**. Cada disciplina se ha ramificado en una gama más amplia de subdisciplinas, con un conocimiento altamente especializado y específico. Esto no es para subestimar la importancia de los enfoques multidisciplinares y la polinización cruzada de conocimientos, pero –para usar un ejemplo familiar– sabemos bien cómo la medicina actual se divide en áreas que pueden parecer estrechamente relacionadas pero que en realidad requieren habilidades y formación a veces bastante diferentes entre sí. Permaneciendo en el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID, participaron virólogos, epidemiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, investigadores farmacéuticos y de vacunas, y muchos otros. Se pueden encontrar ejemplos similares en otros campos y tipos de crisis (terremotos, crisis climática, etc.).

Esto introduce puntos de reflexión sobre a quién consideran los periodistas expertos, y cuándo y cómo los involucran. La fragmentación del conocimiento científico deja claro que ni siquiera los propios científicos pueden cubrir todo el conocimiento relacionado con una crisis específica, y más aún, los periodistas no siempre pueden estar al día y comprender el campo científico que están abordando. Por eso es necesario buscar la ayuda de expertos. Si se elige y se guía bien, **un experto puede ayudar a transmitir información rica, relevante e interesante al público**. A veces, sin embargo, el uso de expertos parece ser una opción de último recurso, quizás porque las figuras involucradas son muy famosas o caras conocidas para el público, pero no necesariamente bien preparadas sobre el tema que se aborda. Una entrevista puede incluso complicar o sobrecargar innecesariamente la información que es importante transmitir al público, que en su lugar podría ser entregada de manera más concisa y clara por el periodista directamente. En estos casos, **la ayuda del experto todavía puede ser valiosa "detrás de escena" durante la fase de preparación**. Por lo tanto, no siempre es la mejor opción utilizar la voz de un investigador directamente. Todo esto debe ser considerado y evaluado por el periodista durante la preparación del artículo.

En cualquier caso, el periodista necesita habilidades (o ayuda) para elegir al experto con la especialización más apropiada para el tipo de información que desea profundizar y ofrecer al público. Ante la inmensidad de campos y subcampos en la investigación científica, esto puede parecer desalentador. ¿Cómo se debe proceder?

Durante su carrera y el ejercicio de su profesión, los periodistas **deben construir una base de datos de contactos con expertos en diversos campos** con quienes exista una relación de **confianza mutua**. Esto no solo será directamente útil para entrevistarlos, sino también, cuando el periodista no tenga claro qué área o experiencia científica específica es relevante para la situación actual, para buscar consejo sobre qué otros profesionales podrían ser los adecuados para consultar. Volviendo al ejemplo de la COVID, si uno tiene un médico de confianza que ha demostrado ser un interlocutor honesto, claro y competente en el pasado, no debería dudar en contactar para obtener ayuda con recomendaciones sobre materiales para estudiar para la preparación y para identificar a los expertos relevantes: un virólogo podría no ser la mejor persona para hablar sobre vacunas, pero podría conocer a otro investigador que esté más informado en ese campo y referirlo.

Un último tema, con respecto a la elección de expertos, es el hecho de que **los expertos no son actores neutrales**. Están involucrados y comprometidos en instituciones y/o empresas privadas, necesitan recibir financiación para su investigación y actividades y a menudo disfrutan de un cierto grado de exposición pública. En otras palabras, los expertos, como cualquier otro actor social, pueden tener su propia agenda y no siempre ser transparentes al respecto. Al igual que con cualquier otro tipo de experto que un periodista pueda estar consultando, podría haber posibles conflictos de interés que podrían influir en las opiniones y recomendaciones de los expertos.

Por lo tanto, los periodistas siempre deben acercarse a los expertos con la debida diligencia, entendiendo que un conflicto de intereses puede sesgar incluso a individuos altamente acreditados y no es necesariamente un índice de mala práctica. **Los conflictos de interés son bastante comunes y deben ser aclarados, dejando que la audiencia decida si cuenta con toda la información clave.** Al hacer preguntas directas, investigar los antecedentes y consultar múltiples fuentes, los periodistas pueden asegurarse de que están entregando información precisa y equilibrada al público.

Dado que las crisis tienden a exacerbar las disparidades, el género debe ser uno de los ángulos a los que se debe prestar especial atención. En este asunto, es importante reconocer la falta de diversidad de fuentes en los medios relacionados con la ciencia, específicamente la subrepresentación de mujeres investigadoras como fuentes primarias, así como de aquellas investigadoras que producen evidencia con un enfoque de dimensión de género. Un ejemplo que se construyó específicamente para apoyar las conexiones con mujeres investigadoras es la Base de Datos Abierta de Mujeres Expertas en Ciencia y Tecnología, creada por la Asociación Española de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología (<https://cientificas.amit-es.org/>). A nivel de la UE, GenPort (<https://www.genderportal.eu/>) enumera extensamente expertos y proyectos en muchos campos científicos diferentes, incluidas las ciencias sociales y humanidades que trabajan específicamente con estudios de género.

3.2 La agenda del periodista – Las organizaciones

Otra forma de encontrar a los expertos adecuados (y otra información pertinente) es a **través de los centros de medios científicos** (science media centres). Algunos países, como el Reino Unido, han establecido centros de medios científicos que ofrecen apoyo a los periodistas que necesitan comunicar ciencia al público. Estos centros de medios también tienen extensas bases de datos de contactos con investigadores. Además de los centros de medios nacionales, hay otros más localizados o especializados, confinados a ciertos sectores científicos (como el campo médico). En el § 3.4 se pueden encontrar muchos de ellos en todo el mundo. Es importante, también en este caso, **verificar quién financia estos centros** y, al igual que con los expertos individuales, **ser transparente en cuanto a posibles intereses ocultos que puedan influir en los contenidos** producidos por el centro, incluso cuando la mayoría de estos centros declaran gozar de independencia editorial de sus financiadores.

Otro recurso que no debe subestimarse, pero que debe abordarse con precaución, son las **oficinas de prensa de universidades e instituciones de investigación**. Si bien estas oficinas están naturalmente inclinadas a destacar, y a veces incluso a exagerar, la experiencia de los investigadores afiliados a su institución (y, por lo tanto, pueden desviar a los periodistas de otros expertos potencialmente más interesantes o competentes que

trabajan en otro lugar), generalmente están bien informadas y conocen bien al personal de la institución (también pueden proporcionar a los periodistas información sobre las habilidades de comunicación de las personas junto con su experiencia científica). Aquí también se aplica el principio general de confianza y conocimiento construido a lo largo del tiempo: basándose en la propia experiencia, uno debe esforzarse por comprender cuánto puede confiar en las oficinas de prensa y comunicación de varias instituciones, construyendo la propia base de datos de elección.

La consideración de las oficinas de prensa involucra otro elemento importante en la elección de expertos a entrevistar: **la dimensión local/nacional/internacional**. Un periodista que trabaja a nivel nacional o internacional puede elegir expertos que trabajen en instituciones y universidades distribuidas en una amplia área. Un periodista que trabaja a nivel local podría querer priorizar, cuando sea posible, a los investigadores que trabajan en la región local. Para un periodista local que informa sobre la situación en los hospitales durante la emergencia de COVID, será importante que su audiencia sepa lo que está sucediendo cerca; en otros casos, les ayudará a destacar el sistema de investigación en su región local y brindará la oportunidad de presentar al público a figuras competentes pero quizás menos conocidas. También es importante señalar que la **construcción gradual de la base de datos de expertos locales ayudará a consolidar la relación de confianza con la comunidad científica relevante**, de la que pueden surgir ideas originales en el futuro que podrían enriquecer el trabajo.

Un consejo final para encontrar expertos: si se está discutiendo una pieza de investigación específica, quizás recién publicada en un artículo en una revista, es posible remitirse directamente a la publicación, donde generalmente se indica el autor de correspondencia y su dirección de correo electrónico. Si bien es posible que esta persona no siempre sea un gran orador público (o que no quiera estar en el centro de atención), puede ayudar a encontrar otros contactos útiles relevantes para esa investigación específica.

3.3 Conoce a tus audiencias para afrontar mejor los posibles conflictos durante las crisis

El periodismo siempre debe actuar en interés público: su responsabilidad principal es servir a las necesidades y al bienestar de la sociedad proporcionando información precisa, imparcial y esencial. Esto implica exigir cuentas al poder, informar al público sobre asuntos que afectan sus vidas y garantizar la transparencia. Particularmente durante una crisis, o en la preparación para la gestión de crisis, los periodistas **deben priorizar la verdad y la ética informativa sobre el sensacionalismo, los intereses comerciales o el sesgo personal**, y empoderar a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas por el bien común. Dado que el objetivo principal del periodismo es el de actuar como vigilante de las personas en el poder, informando al público sobre sus acciones y exigiéndoles cuentas, a los periodistas nunca se les **debe pedir que se pongan del lado de las instituciones**. Por el

contrario, su papel es mantener una distancia profesional de cualquier persona en el poder y fomentar el pensamiento crítico proporcionando información precisa y equilibrada sin tomar partido. Al mismo tiempo, **su reportaje no debe alimentar intencionalmente la desconfianza entre el público y las instituciones, particularmente cuando esto puede conducir a daños y perjuicios para parte de la población.**

Los periodistas pueden ayudar a guiar respuestas responsables a las crisis previniendo la propagación de desinformación y promoviendo la colaboración. Esto facilita que el público y otros actores exijan cuentas a las autoridades y organizaciones por sus acciones. La información clara y honesta también fomenta la participación pública y empodera a las personas para que tomen decisiones informadas.

Antes de que surja una crisis, los periodistas pueden **prepararse entendiendo las diversas necesidades de su audiencia para ofrecer información que no solo sea informativa, sino también procesable y confiable.** Esto significa reconocer los diferentes segmentos de la población a los que sirve cada medio y elaborar mensajes que aborden sus preocupaciones específicas, manteniendo la empatía y la claridad. Los conflictos surgen de desacuerdos a menudo arraigados en valores o intereses diferentes entre los diversos grupos o personas de la sociedad. Estas tensiones ocultas no siempre son obvias, pero aún así moldean fuertemente los comportamientos, las actitudes y las interacciones y podrían conducir, si no se abordan adecuadamente, a un conflicto abierto durante una crisis.

Para asegurar que los periodistas estén preparados para adaptar la información para audiencias diversas antes de una crisis, se pueden tomar estos pasos clave:

- **Conoce a tu audiencia:** investiga la demografía de la audiencia, comprendiendo los diferentes segmentos de tu audiencia (edad, género, nivel educativo, antecedentes socioeconómicos, dominio del idioma y ubicación geográfica). Este es un paso crucial para elaborar mensajes que sean relevantes para sus necesidades. Identifica grupos vulnerables y las comunidades que pueden necesitar atención especial, como los ancianos, los grupos de bajos ingresos o los hablantes no nativos, y considera sus necesidades de información específicas durante una crisis. Además, las opiniones de las audiencias, valores, actitudes y emociones son tan importantes como el conocimiento establecido, e incluso más impactantes en su percepción y comprensión de una crisis. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre estos temas también, y buscar datos cuando estén disponibles (ver § 5.1).
- **Construye relaciones con expertos y fuentes locales:** establece contactos y construye una red de expertos confiables (por ejemplo, científicos, profesionales de la salud, autoridades locales) que puedan proporcionar información precisa en tiempo real durante una crisis. A nivel comunitario, establece conexiones con líderes comunitarios locales que tengan conocimientos sobre preocupaciones específicas de la audiencia y sirvan como intermediarios para ayudar a difundir información de manera efectiva.

- **Conoce tu área y prepara estrategias de comunicación claras:** a nivel local puede haber tipos de crisis recurrentes. En estos casos, es recomendable llegar a comprender los hechos básicos y los datos relativos a estos eventos, familiarizándose con algunos de los temas clave y practicando mensajes sin jerga que puedan ser fácilmente entendidos por los no expertos. Más en general, los medios y las redacciones deben prepararse con plantillas y formatos para diferentes tipos de crisis (salud, medio ambiente, etc.) para ser adaptados rápidamente cuando sea necesario.
- **Prueba herramientas y plataformas de comunicación:** al prepararse con un plan para comunicar durante emergencias, es importante identificar qué plataformas (TV, radio, redes sociales, prensa escrita) son las más utilizadas por diferentes partes de la audiencia. Es extremadamente útil familiarizarse con herramientas que pueden ayudar a monitorear el sentimiento público y recopilar comentarios, lo que permite a los periodistas ajustar los mensajes en función de las reacciones de la audiencia durante una crisis.

3.4 Dónde encontrar ayuda

La **herramienta de emparejamiento** (*match-making tool*) de COALESCE, que estará disponible durante 2025 en la plataforma virtual del Centro de Competencia, actuará como un espacio de colaboración, permitiendo la conexión de investigadores, periodistas, responsables políticos, profesionales de la comunicación científica y ciudadanos, fomentando relaciones a largo plazo.

European Science Media Hub (ESMH)

ESMH es un proyecto del Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo. Se lanzó en 2017 y trabaja bajo la guía y la responsabilidad política del Panel STOA. Crea una red entre científicos y medios de comunicación, estableciendo y manteniendo contactos dentro y entre las comunidades científica y mediática.

<https://sciencemediahub.eu/>

European Digital Media Observatory (EDMO)

EDMO es una comunidad multidisciplinar que aborda la desinformación en línea para fomentar la alfabetización mediática, la confianza pública y la información de calidad. Involucra a 14 centros nacionales y multinacionales y ofrece una amplia gama de recursos (por ejemplo, informes de verificación de hechos, cursos de formación, etc.).

<https://edmo.eu/>

SciLine – Ayuda desde EE. UU.

SciLine es un servicio gratuito para periodistas y científicos con sede en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, EE. UU.), la sociedad científica multidisciplinar más grande del mundo. El sitio web incluye un Servicio de Emparejamiento de Expertos, hojas informativas, citas de expertos y mucho más:

<https://www.sciline.org/>

La Organización Mundial de la Salud – Una sala de prensa en varios idiomas

La OMS es una organización de 194 Estados Miembros, fuente de una gran cantidad de datos, información y asesoramiento normativo. Una sección, "Emergencias", está dedicada a ayudar a los usuarios a comprender las crisis de salud actuales, globales o locales. La sección "Sala de prensa" ofrece contenido muy útil para los periodistas, incluidas docenas de hojas informativas que incluyen datos, glosarios y explicaciones.

<https://www.who.int/>

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/>

U.S. Geological Survey

USGS es parte del Departamento del Interior de los Estados Unidos de América y proporciona información científica relacionada con el planeta Tierra. Entre sus actividades, USGS monitorea e informa 24/7 sobre terremotos en los EE. UU. y en todo el mundo y proporciona información útil, documentos y hojas informativas sobre la ciencia de los terremotos.

<https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/education>

<https://www.usgs.gov/news/im-a-reporter>

<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map>

The Oxford Climate Journalism Network (OCJN)

OCJN es un programa que apoya a una comunidad global de reporteros y editores en distintas áreas y plataformas para mejorar la calidad, la comprensión y el impacto de la cobertura climática en todo el mundo. Es un programa del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford.

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/oxford-climate-journalism-network>

The Science Media Centres

El Centro de Medios Científicos (Science Media Centre) nació en el Reino Unido "para proporcionar, en beneficio del público y de los responsables políticos, información precisa y basada en evidencia sobre ciencia e ingeniería a través de los medios, particularmente en historias controvertidas y noticiosas de primera plana cuando ocurre la mayor confusión y desinformación". Ofrece varios servicios para periodistas, incluidas reacciones rápidas en línea de científicos a problemas actuales, pero también contactos para entrevistas o

consultorías más profundas. Existen otras versiones nacionales del Centro de Medios, algunas de las cuales están vinculadas al Centro de Medios Científicos del Reino Unido:

<https://www.sciencemediacentre.org/>

<https://www.sciencemediacenter.de/en/>

<https://sciencemedia.nl/>

<https://sciencemediacentre.es/en>

<https://www.scimex.org/>

<http://www.sciencemediacentre.ca/>

<https://www.asiaresearchnews.com/content/science-media-centre-japan>

Ejemplo de revistas y plataformas coproducidas por científicos y periodistas útiles como fuente

The Conversation

The Conversation es una plataforma en línea que publica artículos sobre noticias y análisis basados en investigación que son producidos por académicos. Expertos digitales y editores profesionales trabajan con investigadores para convertir el conocimiento y las ideas en artículos fáciles de leer, y hacerlos accesibles a los lectores generales. Todo el trabajo de The Conversation es gratuito para leer y gratuito para volver a publicar bajo Creative Commons, con el objetivo de proporcionar acceso a periodismo explicativo de alta calidad que conduzca a una mejor toma de decisiones. Hay diferentes ediciones de The Conversation en un número seleccionado de idiomas, accesibles a través de la edición global.

<https://theconversation.com/>

Undark

Undark es una revista digital sin fines de lucro, editorialmente independiente, que explora la intersección de la ciencia y la sociedad. Se publica con financiación de la Fundación John S. y James L. Knight, a través de su Programa Knight Science Journalism Fellowship en el MIT.

<https://undark.org/who-is-undark/>

Carbon Brief

Carbon Brief (CB) es un sitio web con sede en el Reino Unido que cubre los últimos desarrollos en ciencia climática, política climática y política energética. Se especializa en artículos y gráficos claros y basados en datos para ayudar a mejorar la comprensión del cambio climático, tanto en términos de la ciencia como de la respuesta política. En CB se puede encontrar una amplia gama de contenido, que incluye explicaciones, entrevistas, análisis y verificaciones de hechos, así como una variedad de populares boletines por correo electrónico.

<https://www.carbonbrief.org/>

Climate outreach

Climate outreach es una organización benéfica británica que se centra exclusivamente en la participación pública en el cambio climático. Ofrecen investigación y asesoramiento, talleres y formación, y producen una gama de elementos visuales climáticos reutilizables.

<https://climateoutreach.org/>

Climate foresight

Como revista internacional comisariada por el Centro Euro-Mediterráneo sobre el Cambio Climático, Climate foresight es un observatorio de políticas y futuros climáticos.

<https://www.climateforesight.eu/>

Newsletters

Una gran fuente de contactos y conexiones puede provenir de boletines informativos comisariados por instituciones científicas y revistas científicas, así como directamente por científicos individuales, expertos en salud y periodistas científicos. Seleccionar un número factible de boletines bien curados podría apoyar el trabajo del periodista cuando necesite identificar rápidamente a un experto u otras voces para entrevistar.

EU Competence Centre for Scicomm Academy

La Academia de comunicación científica está en construcción para ofrecer servicios de formación e intercambio para apoyar el desarrollo de habilidades y competencias para estar preparado para abordar la comunicación científica también en tiempos de crisis.

<https://scicommcentre.eu/>

4 Crisis inminente - Encuadre y búsqueda de sentido

Capítulo 4 - MENSAJES CLAVE

- La forma en que se narra una crisis en los medios, las palabras y expresiones que utilizan los periodistas —lo que se denomina encuadre (o framing)— determina las

formas en que el público recibe la información. Algunas formas de encuadre pueden generar reacciones no deseadas y socavar un mayor diálogo y comprensión. Los periodistas deben ser cuidadosos al encuadrar, pero también pueden modificar el encuadre actual si otra persona lo produjo.

- Los periodistas necesitan entender quiénes son los actores involucrados en las crisis: quién está a cargo de qué, quién sabe qué, quién tiene la autoridad para decir qué, etc. Interpretar el escenario es fundamental para hacer buen periodismo mientras se ayuda al público a comprender lo que está sucediendo.

4.1 El tiempo no espera a ningún periodista

Cada día, los periodistas se enfrentan a la tiranía del tiempo. Necesitan **responder rápidamente a una crisis, demasiado rápido para dejar tiempo suficiente para explorar, profundizar y reflexionar cómodamente**. Cuando trabajan en radio, televisión o periódicos, pueden tener solo unas pocas horas para producir noticias, encontrar un entrevistado o verificar las fuentes. Si trabajan con redes sociales, esto puede ser aún peor. También existen otras características relacionadas con las organizaciones internas de los medios que dificultan este trabajo en emergencias; por ejemplo, según nuestros entrevistados:

- cuando trabajan por turnos, el periodista puede tener que continuar el trabajo de un colega o pasar el trabajo a otro colega; en ambos casos, rara vez existe la oportunidad de seguir un tema de principio a fin;
- el colega especializado en ciencia (si lo hay) puede estar de vacaciones o fuera de la oficina y, por lo tanto, el reportero puede verse obligado a afrontar la situación sin su ayuda;
- un encuadre específico y, en general, una estrategia de comunicación definida por el editor en jefe u otro colega de rango superior está limitando la libertad del reportero para trabajar y encontrar su propio camino. Además, la editorial puede tener una posición política particular que puede afectar todos los enfoques de comunicación.

¿Qué se puede hacer? En primer lugar, uno puede estar preparado, como se ilustra en los Capítulos 3 y 6. Cuando se tiene prisa, los buenos contactos y las relaciones valiosas previamente establecidas ayudan a comprender la ciencia y la tecnología involucradas en la crisis o los eventos, y por lo tanto facilitan dar información más clara, correcta y útil al público. Además, incluso siendo un periodista generalista, algunos temas, como el cambio climático, los terremotos, las vacunas, etc., ya no pueden ignorarse debido a su amplia y común relevancia.

Organizaciones como los Centros de Medios Científicos (Science Media Centres) y otras organizaciones nacionales e internacionales (ver § 3.3) pueden ayudar a dar sentido a lo que está sucediendo y a encontrar otros expertos que aún no forman parte de la libreta de direcciones. El Science Media Centre UL, como ejemplo, escribe en su sitio web: "Cuando la ciencia llega a la agenda de noticias, nuestro trabajo es transmitir a los periodistas tanta información precisa como podamos, lo más rápido posible. Para ello, es posible enviar citas de expertos y análisis estadísticos de estudios científicos, además de realizar ruedas de prensa periódicas sobre los últimos temas candentes".

4.2 Cuidado con el encuadre

"**Encuadre**" (Framing) se refiere a la forma en que se presenta la información, mientras que la "**construcción de sentido**" (sensemaking) trata sobre cómo los individuos dan sentido a la información que reciben. Con el encuadre, los emisores estructuran la información para resaltar ciertos aspectos de un tema, mientras minimizan otros.

Por ejemplo, un encuadre común al hablar de investigación médica es la "guerra", típicamente la "guerra contra el cáncer". Pero esta es una guerra que nunca termina, porque hay muchos tipos de tumores y no sabemos mucho sobre algunos de ellos. Sumando a la complejidad del problema, los avances en la investigación del cáncer ahora permiten a muchos vivir vidas más largas y de alta calidad mientras manejan la enfermedad. Por lo tanto, el término "guerra" no cubre todos los aspectos de la investigación y la medicina médicas, y puede generar frustración o miedo, cuando en su lugar hay esperanza y consuelo.

En caso de crisis, es importante ser consciente al usar términos como "urgente", "crisis" y "problema", ya que esto puede llevar a **demasiadas repeticiones y a un público aburrido y desconectado**. O, por el contrario, las personas pueden asustarse **demasiado y estar dispuestas a tomar decisiones irracionales**. Si bien estos términos ayudan a enfatizar la excepcionalidad de una situación, pueden ocultar que algunos problemas podrían haberse evitado o que una situación es el resultado de la negligencia política de un problema estructural o mayor.

En el caso del cambio climático, una comunicación inicial demasiado emocional y que enfatiza escenarios catastróficos y utiliza frases como "el fin del mundo", perturbó a una gran parte de la opinión pública occidental. Esto llevó a una reducción de la atención y la comunicación sobre el problema, con pensamientos como "Si no puedo hacer nada al respecto, mejor no saberlo"; mientras que otros reaccionaron con negacionismo, por ejemplo, "Nos están manipulando, no es verdad". Dada la escala de la crisis climática, muchas personas **han desarrollado una condición de ansiedad climática o eco-ansiedad en los últimos años**. En otras palabras, estas personas, en particular las generaciones más jóvenes, están angustiadas emocional y mentalmente ya que se sienten

impotentes en la lucha contra las crisis ambientales y perciben que se está haciendo muy poco a nivel global. Es importante considerar la eco-ansiedad, ya que los informes excesivamente alarmantes pueden intensificar este miedo, lo que lleva a sentimientos de desesperanza o desvinculación.

Cuando un conflicto **también tiene dimensiones e implicaciones políticas**, el debate político tiende a oscurecer la complejidad científica y/o tecnológica y la incertidumbre de la crisis (su interpretación, sus soluciones, la elaboración de políticas relacionadas, etc.). Varias facciones políticas adoptan posturas opuestas sobre temas como el uso de mascarillas durante el COVID o las vacunas, lo que lleva a un **debate público cada vez más polarizado, duro y**, en última instancia, improductivo.

Los periodistas deben investigar y contar estas historias políticas, pero también deben destacar claramente **lo que la ciencia tiene que decir y cómo los científicos producen el conocimiento involucrado**, para ayudar a las audiencias a distinguir entre los diferentes niveles de debate. Especialmente cuando se trata de temas controvertidos o se centra en una situación en la que el conocimiento científico está en proceso y evoluciona rápidamente, como fue el caso del COVID, **el periodismo juega un papel crucial al ayudar a las audiencias a dar sentido** a lo que está establecido y **validado** y lo que aún es **desconocido** o incierto.

Las instituciones públicas no siempre están preparadas para **admitir el grado de incertidumbre** asociado a un determinado problema. Pueden estar influenciadas o incluso, dependiendo de la situación, **controladas por el marco político**. En este caso, el periodismo se vuelve aún más central para destacar las **contradicciones** y explicar qué información está científicamente validada y qué sigue siendo incierto.

4.3 Construyendo puentes con expertos, fuentes y audiencias

Los periodistas deben reflexionar sobre cómo enmarcan las noticias, o cómo utilizan (o modifican, o corrigen) el encuadre introducido por otros actores, considerando los impactos que este marco puede producir en sus audiencias. Deben reflexionar sobre cómo las diferentes partes interesadas enmarcan y dan sentido a la información científica y la comunicación científica, utilizando su experiencia, la experiencia de sus colegas y también buenas fuentes de información sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología (ver §4.5).

Una forma de mejorar la capacidad de los periodistas para enmarcar una pieza de información específica es **una colaboración exhaustiva con los investigadores**. Sin renunciar a la **independencia editorial** que siempre debe otorgarse a los periodistas en su trabajo, un **enfoque colaborativo** puede ayudar a evitar malentendidos y garantizar que los hallazgos de la investigación se presenten de manera precisa y atractiva. Las instituciones científicas también pueden beneficiarse de este esfuerzo colaborativo. De hecho, los periodistas pueden contribuir a hacer que los procesos de investigación sean transparentes,

previniendo conceptos erróneos que conducen a creencias equivocadas sobre la naturaleza y la infalibilidad de la ciencia.

Los formatos de comunicación dialógica (como, por ejemplo, programas de radio abiertos a llamadas telefónicas de ciudadanos, paneles de ciudadanos, debates públicos, etc.) pueden ayudar a las diferentes partes interesadas a comprender cómo todos los actores dan sentido a la situación y al conocimiento relacionado. Considerando la sociedad en general, y no solo el trabajo específico de los periodistas, los formatos de comunicación dialógica pueden ayudar a generar un terreno común, necesario para el desarrollo de una sociedad democrática.

Los resultados de los proyectos NEWSERA y ENJOI muestran que construir una relación duradera entre periodistas y científicos, no durante una crisis sino antes de ella, es fundamental no solo para una mejor cobertura durante la crisis, sino también para que los periodistas reciban actualizaciones instantáneas durante la crisis. Un proyecto en curso que también puede contribuir a fomentar este tipo de relaciones, aunque centrado en periodistas científicos, es el programa de residencia del proyecto [FRONTIERS](#) financiado por el ERC. Si se ha cultivado la confianza, los científicos y expertos están más inclinados a discutir con el periodista en el momento de la crisis porque son conscientes del papel importante y crucial que desempeña la información pública. Por el contrario, la comunicación improvisada puede ser perjudicial no solo en términos de la relación con los científicos, que tienden a ser escépticos sobre la capacidad de los periodistas para cubrir temas científicos complejos, sino, lo que es peor, en términos de la posibilidad de transmitir información útil y crucial basada en hechos a la audiencia.

Al cubrir una crisis, los periodistas deben **ser responsables sin caer en el alarmismo**. Además de explicar la ciencia en un lenguaje accesible y directo, sin exagerar ni sensacionalizar, la cobertura siempre debe resaltar la importancia de la acción individual y colectiva, ofreciendo un sentido de capacidad de acción en lugar de impotencia al público.

4.4 Dónde encontrar ayuda

SciDev.Net Opinion – Escuchando las voces de las partes interesadas

SciDev.Net es una plataforma internacional en línea que ofrece noticias, opiniones y análisis fiables y autorizados sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global. Una de sus secciones, Opinión, cubre las posturas adoptadas por varias partes interesadas en debates globales o regionales sobre temas clave relacionados con la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Cada artículo de Opinión es una declaración personal de un autor con autoridad, que expresa un punto de vista sobre una controversia en particular. Su objetivo es destacar

temas importantes y presentar diferentes perspectivas. Los artículos de opinión pueden incluir hechos o citas reportadas, pero enfatizan los **pensamientos, las preferencias personales y las conclusiones del propio autor.**

<https://www.scidev.net/global/content/opinions/>

Eurobarometer – Public opinion in the European Union

Desde hace 50 años, la Unión Europea encarga periódicamente a investigadores profesionales la elaboración de encuestas sobre las opiniones de los ciudadanos europeos (todos los países representados) sobre diferentes temas, desde las regulaciones económicas hasta las nuevas tecnologías y su impacto en cuestiones muy específicas como la biodiversidad o la seguridad digital. Todas las encuestas se pueden descargar desde la página web del Eurobarómetro. Una de las últimas es “Actitudes de los europeos hacia el medio ambiente”, de mayo de 2024.

<https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>

Otras fuentes de estudios de opinión pública

Muchos gobiernos y otras organizaciones nacionales e internacionales producen periódicamente estudios sobre la percepción pública de la ciencia. Por nombrar algunos:

National Science Foundation (USA) – <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20244>

Gobierno del Reino Unido –

<https://www.gov.uk/government/collections/public-attitudes-to-science>

Institut d'études opinion et marketing en France et à l'international –

<https://www.ifop.com/publication/le-rapport-des-francais-a-la-science-et-au-progres-scientifique/>

FECYT (España) –

<https://www.fecyt.es/es/publicacion/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana-2022>

IPSOS – Encuestas y tendencias globales

Ipsos Group S.A. es una firma multinacional de investigación de mercados y consultoría con sede en París, Francia. A menudo, las organizaciones encargan encuestas a IPSOS con grandes muestras sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Los resúmenes suelen estar disponibles en acceso abierto. Se puede acceder a las páginas nacionales a través de la página internacional.

<https://www.ipsos.com/en>

OBSERVA

Observe Science in Society es un centro de investigación italiano que promueve el estudio y la discusión de la interacción entre ciencia, tecnología y sociedad, con el objetivo de estimular el diálogo entre investigadores, responsables políticos y ciudadanos. Cada año,

publican el Anuario de Ciencia, Tecnología y Sociedad, basado en la encuesta que el Observatorio de Observa realiza anualmente en Italia.

<https://www.observa.it/en/>

5 Crisis actual - Empoderamiento

Capítulo 5 – MENSAJES CLAVE

- Los valores y las emociones son parte de nuestra comprensión del mundo. Los valores, las actitudes y las emociones son a menudo incluso más fuertes que el conocimiento para moldear nuestras reacciones y decisiones; los periodistas necesitan comprenderlos y considerarlos al comunicar.
- Para transmitir mensajes importantes, los periodistas, los comunicadores científicos y los responsables políticos utilizan personalidades eminentes como embajadores. Esto es útil, pero con mucha frecuencia resulta contraproducente: si se debe escuchar a una persona, y no a una comunidad (por ejemplo, de científicos), ¿por qué no escuchar a influencers y gurús que pueden estar desinformados y ser engañosos? Crear y mantener la autoridad de una voz es uno de los aspectos más importantes (y peligrosos) del periodismo.
- La *misinformation* y la desinformación se propagan amplia y rápidamente durante una crisis, especialmente en las redes sociales. Los periodistas pueden ayudar a las audiencias a reconocer lo que es falso e identificar lo que es valioso.

5.1 Valores y emociones

Nuestra **comprensión del mundo** no se compone solo de palabras, conceptos e información sobre hechos, sino también de valores, emociones, actitudes y sentimientos. La comunicación funciona si, consciente o inconscientemente, también se consideran estas dimensiones de nuestra comprensión. Durante las crisis y en relación con problemas sociales **urgentes y graves, los valores y las emociones desempeñan un papel aún más importante**. Teniendo esto en cuenta, todas las partes interesadas, incluidos científicos y periodistas, deben intentar comprender sus propios sentimientos y los de los demás, reconocerlos y abordarlos al comunicar.

Los periodistas son capaces, más que muchos otros profesionales, de **descifrar las emociones de la audiencia**, y tienen un papel importante en establecer el tono de la comunicación en torno a una crisis.

Además, por un lado, las emociones son una fuente importante de información sobre los **valores en juego** en tiempos de crisis. Por otro lado, dar espacio a las emociones y los valores en la comunicación puede hacerla más efectiva porque permite conectar con las audiencias e impulsar la acción.

Como en muchas otras situaciones, los periodistas necesitan **encontrar un equilibrio entre el uso de las emociones** también para destacar en el ruido de una infodemia, sin aumentar el nivel de emotividad de modo que los datos, los hechos y el conocimiento se vuelvan irrelevantes.

Una de las emociones más relevantes al hablar de comunicación es la confianza: **¿quién confía en quién?** ¿Hasta qué punto pueden los periodistas ayudar a las personas a confiar en aquellos que merecen ser confiados?

5.2 Autoridades, embajadores, modelos a seguir e influencers

En el contexto de la comunicación científica, **el 'poder' se refiere a la capacidad de influir**, dar forma y controlar el encuadre y la construcción de sentido de las partes interesadas. Estos procesos involucran a varios actores, incluidos investigadores, comunicadores, responsables políticos, medios de comunicación y el público, cada uno con diferentes niveles de influencia y autoridad.

Durante una crisis, los periodistas deben comprender quién es **competente** para hablar de algo y quién tiene la **autoridad** para hablar de algo (por ejemplo, otorgada por un gobierno, pero también por un instituto de investigación o una universidad), y la competencia y la autoridad pueden pertenecer a diferentes personas. **Autoridad, competencia, fama y confianza no van necesariamente de la mano.**

Durante la COVID, fuimos testigos a nivel mundial de la transformación de algunos científicos en figuras públicas y finalmente en *influencers* y estrellas mediáticas. Por otro lado, algunos *influencers* se convirtieron en referencias en temas científicos o técnicos a pesar de su incompetencia. Otro fenómeno interesante observado durante la pandemia (pero bastante común en todas las crisis y emergencias) fue que la **información anecdótica** a través de las redes sociales, tanto físicas como digitales (un amigo que conoce a alguien que conoce a alguien que dice...), podría tener un impacto más fuerte en algunos grupos sociales que las comunicaciones oficiales. Esto sucede porque, como mencionamos en el §5.1, una de las variables más importantes en la comunicación es la **confianza que le damos a una fuente**, y cuanto más cercana es una fuente, más fácil es confiar en ella.

Teniendo esto en cuenta, los periodistas deben ser extremadamente cautelosos al utilizar *influencers* existentes o al contribuir a la aparición de nuevas figuras públicas. Es necesario encontrar un equilibrio entre atraer a las audiencias sin respaldar la incompetencia, y promover a científicos y expertos reales. Si tenemos una buena comprensión de quién es confiable en un determinado dominio, es más fácil **buscar al embajador adecuado** (ver Capítulo 3).

Al mismo tiempo, también existe el riesgo de transformar a **un científico (o experto) en una figura pública que lo sabe todo**. Esto sucedió, por ejemplo, durante la pandemia, cuando a algunos científicos, evidentemente con atractivo mediático, se les pidió que comentaran sobre cualquier tipo de tema, desde regulaciones hasta aspectos socioeconómicos, y participaron en *talk shows* en horario estelar dando opiniones mucho más allá de su dominio de especialización. Esta práctica dificulta la construcción de confianza en la comunidad científica y evita la comprensión de los límites, pero también del poder, del conocimiento científico.

5.3 Desinformación y misinformation: navegando a través del proceso científico

Los tiempos de crisis son un terreno fértil para la propagación de información incorrecta, generalmente conocida bajo el término general de “noticias falsas” (fake news). Muchos factores (por ejemplo, el ritmo rápido de las redes sociales, los valores políticos y sociales, la implicación emocional, etc.) favorecen el nacimiento y la difusión de información engañosa, errónea o simplemente falsa, lo que en última instancia puede conducir a la polarización y los conflictos, a la incapacidad de comprender completamente la crisis y a la desconfianza en la ciencia y la tecnología.

La definición de “noticias falsas” incluye una amplia gama de diferentes tipos de contenido y situaciones. Algunos fragmentos de información errónea pueden ser el resultado de errores no intencionales, ya sea al escribir la noticia o al compartirla; mientras que en otros casos, el contenido falso se crea deliberadamente, con el objetivo específico de engañar a la audiencia. En el primer caso hablamos de ***misinformation***, en el segundo de **desinformación**.

No es fácil abordar la *misinformation*, la desinformación y las noticias falsas porque el mecanismo de propagación involucra y se basa en varios actores y factores, desde el acceso a la información hasta las características emocionales del público. Las noticias falsas no son nuevas en el panorama informativo, pero su impacto se ve **excesivamente amplificado por el ritmo rápido de intercambio** y distribución a través de las plataformas de redes sociales. Hoy en día, las personas están sobreexpuestas a la información en un flujo continuo. Un **proceso de información transparente**, fortalecido por un actor mediático responsable, ayudaría a que **los ciudadanos valoren** las fuentes confiables. Por el contrario,

no es raro que los medios se conviertan en parte del problema amplificando el mecanismo de **clickbait** que empuja a los ciudadanos a compartir información incluso en ausencia de una fuente confiable, solo para aumentar la escala del tráfico y, en última instancia, la visibilidad de un determinado sitio web sobre otro. Los periodistas deben ser conscientes de que el **clickbait es particularmente peligroso** en tiempos de crisis, ya que se basa en las emociones y los miedos que contribuyen y alimentan el alarmismo, la oposición o incluso la negación, haciendo que la gestión de la crisis sea mucho más difícil de abordar.

En los últimos dos años, existe una fuente adicional de posibles flujos infinitos de desinformación: la de la **IA generativa**. Según EDMO, el observatorio europeo de medios digitales, "la capacidad de la IA para generar contenido que puede utilizarse para promover la desinformación es, según documentos de investigación y varios expertos, uno de los desarrollos más preocupantes en el campo en los últimos años". Hasta ahora, como afirma EDMO, el **contenido de desinformación generado por IA** sigue siendo una pequeña minoría del total de desinformación detectada en la UE. Sin embargo, los periodistas, incluso antes que las audiencias, deben ser conscientes de que un número creciente de imágenes, **audio, video y texto generados por IA** están circulando, particularmente cuando se desarrollan situaciones delicadas, ya sean conflictos, desastres o elecciones políticas.

En los últimos años, **una serie de iniciativas** han surgido para ayudar a los periodistas a evaluar el valor real de una información, su veracidad o los hechos y datos que la respaldan. Conectarse con estas plataformas y desarrollar una actitud de **prebunk en lugar de debunk**, podría equipar y apoyar mejor a los periodistas también durante aquellos momentos en que la información fluye rápidamente y el grado de incertidumbre es alto. Además de la [plataforma colaborativa EDMO](#), que permite no solo el acceso a información verificada sino también a herramientas y recursos para participar activamente en el *pre/debunking*, existen otras iniciativas globales como la [red internacional de verificación de hechos Poynter](#) o la [red europea de estándares de verificación de hechos](#).

Elegir una comunicación de crisis estructurada y sin ambigüedades no es fácil, y tiene que ver mucho más con **el papel de las instituciones**, políticas y académicas, que con el de los medios de comunicación. Sin embargo, se insta encarecidamente a los medios a prevenir la difusión de información mala y dañina y a hacer el esfuerzo de **contrarrestar la propagación de noticias falsas**.

Una de las prácticas periodísticas más peligrosas y discutibles, por ejemplo, es la de fomentar el llamado **falso equilibrio**. El falso equilibrio ocurre cuando se presentan dos puntos de vista opuestos como igualmente válidos, incluso cuando la abrumadora evidencia respalda solo un lado sobre el otro. En el contexto de la ciencia o la información de crisis, esto puede crear confusión y desorientar a la audiencia al dar una credibilidad indebida a opiniones marginales o sin fundamento. Con la excusa de "escuchar a todas las partes", que de hecho forma parte de la deontología periodística, el tema discutido (ya sea el cambio

climático, el origen de un virus, la validez de las vacunas, etc.) parece más controvertido de lo que realmente es, y socava la comprensión pública de la ciencia que lo sustenta. El falso equilibrio es una mala práctica porque **distorsiona la verdad e impide que el público reciba información clara y basada en evidencia**, lo cual es fundamental durante las crisis. En su lugar, los periodistas deben centrarse **en el peso de la evidencia científica** y asegurarse de que la cobertura refleje el consenso, siendo a la vez justos y transparentes sobre **las incertidumbres o las opiniones minoritarias** sin exagerar su importancia.

La razón por la que el falso equilibrio no se descarta **fácilmente es que la controversia siempre funciona bien** en los medios, creando un **escenario ruidoso aunque cautivo**. Muchos periodistas admiten que sus editores requieren exactamente este tipo de interacción, y exigen la elección de invitados para un programa de televisión, por ejemplo, basándose en **su capacidad para debatir en público**. Sin embargo, la evidencia también demuestra que las audiencias pueden sentirse brevemente atraídas por la controversia, pero prefieren un **tipo de información más sustancial y responsable**. Durante la pandemia, por ejemplo, varios científicos se hicieron muy populares, incluso si no eran particularmente capaces de resistir el escenario público, por su esfuerzo continuo y honesto de mantener a sus audiencias informadas a través de una **actitud menos agresiva y más comprensiva**. Esto fue particularmente cierto para aquellos científicos que decidieron salirse de la arena mediática tradicional y encontrar canales de comunicación desintermediados, como sus perfiles en redes sociales.

Los medios de comunicación y los periodistas que logran ser **fieles a su mandato original**, el de trabajar en el interés público, podrían ser **menos recompensados de inmediato**, pero a largo plazo serán considerados **más confiables y fiables, y mantendrán a su audiencia**.

5.4 Dónde encontrar ayuda

RETHINK – ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿Cuáles son las barreras para conectar con ellas?

Rethink es un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo repensar la comunicación científica frente a los principales desafíos actuales, reflexionando también sobre las audiencias y sus vínculos con la comunidad científica, así como con los comunicadores científicos. Uno de los entregables del proyecto incluye una encuesta sobre los vínculos con las audiencias y las barreras para llegar a ellas:

https://www.rethinkscicomm.eu/wp-content/uploads/2020/06/RETHINK_-_D1.3-Report-on-links-between-the-different-actors-engaged-in-science-communication-and-how-the-actors-foster-connections-with-their-audiences-1.pdf

<https://www.rethinkscicomm.eu/>

ENJOI – Estándares, principios e indicadores

ENJOI es un proyecto financiado por la UE que se centra enteramente en el valor y la calidad del periodismo científico, con especial atención a la región del sur de la UE. ENJOI ha cocreado, a través de talleres y laboratorios participativos, una serie de Principios, Estándares e Indicadores de periodismo científico de alta calidad, y un Manifiesto que apoya el trabajo de los periodistas. Todos los materiales, publicaciones y actualizaciones continuas están disponibles a través del sitio web de ENJOI, que actualmente alberga el Observatorio ENJOI para la comunicación de ciencia abierta destacada.

<https://enjoiscicomm.eu/>

EDMO – Observatorio Europeo de Medios Digitales

[La plataforma colaborativa EDMO](#) permite no solo el acceso a información verificada, sino también a herramientas y recursos para participar activamente en el pre/debunking.

QUEST – Kit de herramientas para periodistas

QUEST es un proyecto financiado por la UE que se centra en apoyar la comunicación científica de calidad. QUEST ha desarrollado kits de herramientas para periodistas y otros actores en la comunicación científica. Los kits de herramientas están disponibles a través del sitio web de QUEST: <https://questproject.eu/toolkits/>

El kit de herramientas QUEST para periodistas incluye:

- El Explicador de conceptos científicos y términos estadísticos
- JECT.AI – herramienta de apoyo digital para el periodismo científico
- Directrices para la comunicación científica de calidad en el periodismo
- Lista de verificación para comunicadores científicos en redes sociales
- Buenas prácticas para la comunicación científica en redes sociales

6 Post crisis - Reflexión

Capítulo 6 – MENSAJES CLAVE

- Es crucial aprender de las experiencias pasadas en las que una crisis real también se convirtió en una crisis de comunicación, marcada por conflictos y controversias, incluyendo aquellas que involucran a la ciencia y a la comunidad científica. Se deben tener en cuenta tanto las reflexiones informales como los análisis más formales, basados en datos de impacto y evaluaciones de expertos, para evitar repetir los mismos errores en futuras emergencias.
- A menudo, cuando una emergencia termina, desaparece de las noticias, a pesar de que pueden seguirle eventos menos dramáticos y consecuencias a largo plazo. Los periodistas deben esforzarse por seguir rastreando estos desarrollos, permitiendo un enfoque más medido que fomente una comprensión más profunda y una mejor preparación para futuras crisis.
- El deber de los periodistas es analizar situaciones y ofrecer una visión crítica sobre procesos y eventos, por ejemplo, revelando conflictos de intereses. Sin embargo, los mensajes positivos también son importantes y deben ser transmitidos al público, tales como las mejores prácticas para enfrentar una crisis, los éxitos y las innovaciones tecnológicas, científicas y sociales.

6.1 ¿Qué salió mal? ¿Qué fue bueno? ¿Cómo respondieron las audiencias?

En varios campos de la comunicación de la ciencia, **las prácticas reflexivas son comunes**. Por ejemplo, entre el personal de los museos y centros de ciencia, especialmente entre el personal que interactúa con el público (por ejemplo, guías, mediadores), discutir el impacto en las audiencias de las exposiciones o actividades es una práctica recomendada muy extendida. Gracias a los **datos recopilados en los estudios de evaluación**, pero también basándose en **observaciones informales**, el personal reflexiona sobre cómo reaccionaron los visitantes a las ofertas de los museos, cómo interpretaron los contenidos y qué aprendieron, qué tuvo éxito en la mejora de su experiencia y qué no funcionó, para así proponer iniciativas mejor adaptadas a las audiencias en el futuro.

Si bien el periodismo no suele ocuparse de este **tipo de práctica reflexiva**, los medios de comunicación contemporáneos se enfrentan diariamente a la necesidad de **monitorear y evaluar su impacto en términos muy prácticos**. Si bien es cierto que el tiempo es dinero y muy pocos editores pagan realmente por el tiempo para estudiar y analizar, también es

cierto que los medios se están volviendo cada vez más **impulsados por los datos**, destacando su impacto y **midiendo la retroalimentación** de sus audiencias.

Durante las crisis y emergencias, el ritmo de los acontecimientos rige la forma en que funciona una sala de redacción y queda muy poco espacio para este tipo de reflexión.

Sin embargo, una vez que la situación se calma, los grandes medios de comunicación están **adoptando gradualmente la práctica de la evaluación y la valoración del impacto**. Esto es más relevante en un momento en que los medios ya no se sostienen solo con dinero procedente de editores puros, sino que dependen en gran medida de su capacidad para mantenerse en el mercado. En muchos casos, esto también se tradujo en buscar apoyo de financiadores externos y terceros, ya sean **actores tecnológicos** que invierten en esfuerzos de colaboración (en los últimos 10 años esto ha sido cierto con una serie de iniciativas respaldadas por Google o Meta que financian medios nacionales y locales), **fundaciones sin fines de lucro** o incluso financiación pública, como la **Comisión de la UE que financia cada vez más iniciativas periodísticas independientes**. En cualquier caso, especialmente si la financiación proviene de un tercero, siempre existe la necesidad de evaluar, estimar y demostrar el impacto propio.

La evaluación del impacto implica la capacidad de los medios para analizar una serie de preguntas y evaluaciones, reflejadas principalmente en **datos cuantitativos**, aunque las **evaluaciones cualitativas** también son cruciales: ¿cómo reaccionaron las diferentes audiencias a la información propuesta por ese medio de comunicación específico? ¿Se volvieron **más comprometidas y mantuvieron una interacción diaria**? El **compromiso** se está convirtiendo en clave en el periodismo, particularmente para aquellos medios que dependen cada vez más de sus audiencias para su supervivencia económica, como aquellos cuyo modelo de negocio se basa fuertemente en la **suscripción, la membresía, las donaciones de los lectores** y otras fuentes de ingresos. Esto es particularmente cierto para los medios de comunicación locales e hiperlocales, como se compartió en algunas de las entrevistas realizadas para preparar estas directrices.

El compromiso real (real engagement) es algo completamente diferente de la promoción rápida e impersonal de contenido viral. El compromiso a largo plazo de un determinado público lector se traduce en un diálogo **constante entre un medio de comunicación y sus públicos**¹, y puede nutrirse de muchas maneras diferentes: a través de boletines informativos; consultas y encuestas periódicas; eventos especiales dedicados a los suscriptores de un medio; conversaciones en vivo en redes sociales y mucho más. Independientemente del formato y del canal seleccionado para el compromiso, un medio o un grupo de periodistas que están en **conversación constante con su audiencia** conocen bien sus necesidades de información y, particularmente en momentos de crisis y emergencia, pueden utilizar este canal privilegiado para diseñar, ajustar y afinar su

¹ ENJOI Podcast on engaged science journalism – <https://enjoiscicomm.eu/engaged-science-journalism-the-enjoi-podcast/>

información para mejorar la respuesta de la comunidad. Un estudio reciente², realizado en el proyecto ENJOI, ha destacado el creciente interés y potencial del periodismo de compromiso, particularmente para los medios digitales más innovadores.

En el **aspecto cualitativo**, una reflexión sobre la forma en que las audiencias perciben y reaccionan al tipo de información también puede ser beneficiosa para un medio de comunicación y para los periodistas que trabajan en él, con el fin de **afinar mejor su trabajo para futuras situaciones similares**. ¿Los lectores entendieron la crisis? ¿Sus reacciones fueron causadas por marcos de pensamiento, emociones, actitudes, suposiciones y cosmovisiones, y cuáles? ¿El trabajo específico del medio reforzó estas actitudes y creencias? O, por el contrario, ¿la audiencia migró y se desconectó porque los mensajes estaban demasiado lejos de su mentalidad? ¿Cuáles fueron las propias emociones, actitudes, suposiciones y cosmovisiones del periodista? Puede ser sorprendente descubrir que los propios periodistas también utilizan marcos específicos sin ser conscientes de ellos.

Sin negar las dificultades prácticas y teóricas de una práctica reflexiva para los periodistas, deberíamos tomarnos el tiempo para promover la discusión entre nuestros colegas y pares. Las asociaciones de periodistas y los consejos nacionales, las escuelas de periodismo, los proyectos europeos y otras iniciativas pueden ayudar a encontrar momentos y herramientas para hacerlo (para ejemplos, ver §6.3).

6.2 Información al final de una crisis

Una vez que la emergencia o la crisis ha pasado su punto álgido, es crucial no dejar de cubrirla porque **las secuelas y los impactos a largo plazo de una crisis son a menudo tan importantes como el evento en sí**. Las emergencias sanitarias, los desastres ambientales o los conflictos sociales no terminan con la resolución del problema inmediato; **dejan efectos duraderos en las comunidades**, las economías y las políticas.

Al seguir proporcionando actualizaciones, los periodistas **pueden ayudar a su audiencia a comprender la historia completa**, cómo progresa la recuperación, qué lecciones se han aprendido y cómo se están adaptando las personas y los sistemas si es necesario.

La cobertura a largo plazo también **hace que las autoridades rindan cuentas** por sus acciones y asegura que el interés público en temas importantes no se desvanezca demasiado pronto. La cobertura a largo plazo también empodera al público para mantenerse informado, comprometido y **mejor preparado para futuras crisis**. Naturalmente, la cobertura cambia y el enfoque se desplaza de los eventos inmediatos y su impacto a una información más profunda y perspicaz que ayuda a las personas a comprender las consecuencias más amplias y lo que significan para el futuro.

² ENJOI Digital engagement focus report - <https://enjoiscicomm.eu/media-landscape/>

Las secuelas de una crisis proporcionan mucho contenido que a menudo es ignorado por los medios de comunicación, pero que en realidad es importante para las comunidades involucradas. Los **periodistas podrían centrarse en el proceso de recuperación**, informando sobre cómo las comunidades, industrias y ecosistemas afectados se están **reconstruyendo**. También es muy útil **destacar tanto los éxitos como los desafíos en curso** para mantener al público informado sobre los avances y los contratiempos, no para dar solo una versión de la historia, sino también para mostrar cómo una determinada comunidad puede encontrar un camino a seguir.

Aunque atañe más al ámbito del periodismo de investigación, no obstante, hacer un **seguimiento de la implementación de políticas o el cumplimiento de las promesas** hechas durante una crisis atraerá el interés y la atención de la audiencia de los periodistas. Monitorear si los gobiernos nacionales o locales, las organizaciones o las instituciones están **cumpliendo con sus compromisos e investigar la rendición de cuentas garantiza la transparencia** y responsabiliza a las autoridades por las acciones o inacciones a largo plazo, lo cual debería ser el objetivo principal del periodismo.

Analizar cómo la **crisis ha cambiado las vidas a lo largo del tiempo, social, económica y ambientalmente**, también significará que la interacción con el propio público no se detendrá con el final de la emergencia, sino que **continuará e incluso podría crecer**, ya que las necesidades de ese público difícilmente serán satisfechas por completo por otros medios y actores una vez que la emergencia haya terminado. Cubrir los efectos duraderos en la salud de cualquier crisis aguda o crónica, como una pandemia o un desastre ambiental, también proporcionará **información sobre los cambios en el comportamiento y las actitudes del público** que son importantes para que los medios los comprendan y los atiendan.

La atención a largo plazo a un determinado tema también es crucial para evitar la idea de que cada evento es siempre un caso único, una emergencia aislada. Por el contrario, muchas crisis son parte de una **tendencia o un conjunto de problemas interconectados más amplios**. Por ejemplo, un desastre climático puede estar relacionado con la **degradación ambiental más amplia** o el calentamiento global. Informar sobre cómo están evolucionando estos riesgos subyacentes y cómo podrían conducir a futuras crisis es fundamental para mantener a las comunidades locales preparadas e informadas y evitar ser sorprendidas cuando surja otra situación crítica.

Finalmente, los medios de comunicación pueden desempeñar un papel crucial en las secuelas de una crisis al **proporcionar espacio y tiempo para investigar y reflexionar sobre qué lecciones se han extraído** de la crisis y cómo se están aplicando para mejorar la preparación para futuros eventos. Dado su papel particular como vigilantes de los poderes locales y nacionales, los medios están en una posición muy relevante para informar sobre si las instituciones y las comunidades están o no mejor equipadas para manejar desafíos similares en el futuro.

El periodismo tiene la tradición de centrarse **principalmente en las malas noticias, los problemas y los desastres**. Sin embargo, una serie de estudios han demostrado recientemente que las audiencias son muy sensibles y también requieren una **cobertura positiva de los acontecimientos**. Después de una crisis, por ejemplo, las nuevas estrategias, innovaciones o cambios en las políticas que tienen como objetivo **mitigar futuros riesgos son historias tan cruciales** como las que investigan crímenes y malas prácticas.

6.3 Dar también mensajes positivos

El periodismo tiene la tradición de centrarse **principalmente en las malas noticias, los problemas y los desastres**. Sin embargo, una serie de estudios han demostrado recientemente que las audiencias son muy sensibles y también requieren una **cobertura positiva de los acontecimientos**. Después de una crisis, por ejemplo, las nuevas estrategias, innovaciones o cambios en las políticas que tienen como objetivo **mitigar futuros riesgos son historias tan cruciales** como las que investigan crímenes y malas prácticas.

Algunos medios de comunicación tienen una **clara comprensión** de que no solo informan sobre el mundo, sino que también **ayudan a darle forma y a cambiarlo**. Incluso si al mirar las noticias generales podríamos pensar lo contrario, *“existe una tendencia mucho mayor hacia lo bueno que hacia lo malo en el mundo, y necesitamos reflejar eso”*. Informar sobre el potencial y la innovación, de una manera rigurosa y de investigación, puede ayudar a que **las mejores prácticas se difundan** y proporcionar otra perspectiva sobre cómo el periodismo puede impactar en el mundo real.

Hay **una serie de experimentos en esta área**, emprendidos por diversos medios, como ha destacado la investigación reciente³. Pero, aún más, existe un campo completamente nuevo que promueve un enfoque más positivo del periodismo, el del **periodismo constructivo y de soluciones**.

El periodismo constructivo tiene como objetivo proporcionar una **imagen equilibrada y precisa del mundo al no enfatizar en exceso las noticias negativas**. Se centra en cambiar la forma en que se cuentan las historias para evitar centrarse solo en los problemas, sino más bien mostrar **un contexto más completo, incluidos los avances y las posibles mejoras**.

El **periodismo de soluciones** es aún más específico y se centra en los resultados prácticos, informando rigurosamente sobre las respuestas a problemas sociales, ambientales y tecnológicos. Busca y ofrece evidencia del impacto de soluciones específicas, explicando por qué una solución funciona y cómo **puede adaptarse a situaciones similares**, sin implicar que sea una respuesta única para todos.

³ ENJOI focus report on solution journalism <https://zenodo.org/record/6783558#Yw8keh3ONfQ>

El periodismo de soluciones se centra en cómo las personas, las comunidades y las organizaciones **están respondiendo eficazmente a una crisis**, ayudando a las audiencias a comprender no solo la magnitud del problema, sino también qué acciones se están tomando para abordarlo, ofreciendo **ejemplos concretos y documentados de soluciones que han funcionado**. Al presentar respuestas del mundo real, este enfoque contribuye a crear **un espacio para la esperanza y el conocimiento práctico**, contrarrestando los sentimientos de impotencia que a menudo surgen en las crisis. También ayuda a identificar estrategias que pueden **adaptarse o replicarse en otros lugares**, fomentando un diálogo público más constructivo y proactivo.

Durante una crisis, proporcionar información sobre intervenciones exitosas, ya sean políticas, iniciativas comunitarias o tecnologías innovadoras, puede **informar la toma de decisiones, mejorar los esfuerzos de recuperación y ayudar a prevenir futuras crisis**. Promover la idea de que las personas no están indefensas y sin esperanza, sino que, por el contrario, **tienen capacidad de acción, potencial y pueden marcar la diferencia**, es una forma innovadora de ver la información y tiene un gran potencial que solo está empezando a mostrar su impacto.

6.4 Tener un plan estratégico para la próxima crisis

Un resultado importante de la crisis de la COVID es que, al ser global, afectó a la mayoría de los países y comunidades más o menos al mismo tiempo. Los medios, a nivel local o nacional, reaccionaron de diferentes maneras a ella, dependiendo de los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Los periodistas entrevistados en la preparación de estas directrices admitieron que en algunos casos hubo periodistas individuales que tenían una mejor comprensión de la situación pendiente que intentaron alertar a la sala de redacción para que se preparara, pero que en la mayoría de los casos este esfuerzo fue subestimado.

Ya sea que la sala de redacción sea grande o pequeña, local o nacional, tener una estrategia establecida sobre cómo cubrir una emergencia y una crisis en desarrollo es un activo muy importante.

Estar preparado significa desarrollar una estrategia en dos frentes:

- **Externamente:** si una sala de redacción tiene un plan y directrices de gestión de crisis, cuando la crisis o la emergencia golpea, se requiere mucho menos esfuerzo para distribuir roles y tareas, organizar la cobertura y, eventualmente, abrir un canal de comunicación apropiado dedicado a la comunidad afectada (ya sea un canal digital o una estación de radio local, por ejemplo).
- **Internamente:** si el medio de comunicación se ve directamente afectado por la crisis, porque sus instalaciones se encuentran en el mismo lugar donde se desarrolla el evento, o porque, como sucedió durante la pandemia, es imposible acceder a las instalaciones y se deben establecer oficinas en casa centradas en línea, tener una estrategia establecida reducirá la confusión y mejorará la calidad del trabajo. Si y

cuando la crisis interrumpe las prácticas normales, tener un plan establecido para prácticas alternativas es la mejor manera de gestionar y entregar la información crucial necesaria para cubrir los eventos correctamente sin generar más estrés a nivel de la sala de redacción.

Por último, estar preparado se traduce en **un mejor ambiente de trabajo**. Esto es crucial porque los periodistas también son personas **que podrían verse afectadas** durante el desarrollo de una crisis. La formación sobre cómo afrontar una crisis es crucial, no solo en términos de contenido y temas específicos, sino también, y más aún, en términos de **cómo mantenerse a salvo desde un punto de vista físico y mental**.

Cubrir crisis puede tener un **coste significativo para los periodistas**, tanto física como mentalmente. La exposición repetida a **eventos traumáticos, sufrimiento humano y situaciones intensas puede provocar agotamiento (burnout), estrés o incluso afecciones a largo plazo como el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático)**. Para mantener su bienestar y evitar volverse cínicos, los periodistas deben adoptar prácticas que prioricen la salud mental y la resiliencia. Esto podría incluir **sesiones informativas periódicas, acceso a asesoramiento o apoyo de pares**, y establecer límites para equilibrar el trabajo y el descanso.

Las salas de redacción también deben crear entornos que promuevan el apoyo emocional, ofrecer formación sobre cómo manejar la información traumática y garantizar medidas de seguridad para los periodistas en el campo. Al fomentar una cultura de cuidado y apertura sobre la salud mental, los periodistas pueden **seguir haciendo un trabajo impactante mientras protegen su bienestar y evitan el distanciamiento emocional** que puede surgir de la exposición constante a las crisis. Proteger la salud mental les permite seguir siendo empáticos, lúcidos y eficaces en su labor informativa.

6.5 Dónde encontrar ayuda

Datos y análisis de crisis pasadas

Los datos y análisis sobre la comunicación científica en tiempos de crisis, especialmente en relación con crisis como la COVID, el cambio climático y los problemas ambientales, se pueden encontrar en los mismos servicios, organizaciones y plataformas en línea mencionadas en el § 3.3. Además, la producción de investigación académica está disponible en las siguientes revistas y sitios web:

Journal of Science Communication

jcom.sissa.it

Public Understanding of Science

<https://journals.sagepub.com/home/pus>

The PEW Research Center

Pew Research Center es un think tank no partidista que informa al público sobre los problemas, actitudes y tendencias que dan forma al mundo. Realiza encuestas de opinión pública, investigación demográfica, análisis de contenido y otras investigaciones de ciencias sociales basadas en datos. El enfoque se centra principalmente en EE. UU., pero los datos pueden ser inspiradores y dar pistas para comprender otros contextos.

<https://www.pewresearch.org/journalism/2022/06/14/many-journalists-say-social-media-helps-at-work-but-most-decry-its-impact-on-journalism/>

The European Competence Centre for Science Communication

El Centro de Competencia producirá recursos y herramientas de acceso abierto para lograr una comunicación científica de alta calidad, basada en evidencia e interdisciplinaria. Como parte del Centro de Competencia, la Academia SciComm proporcionará formación personalizada en comunicación científica a grupos interesados como investigadores, comunicadores científicos y periodistas. El Centro está en construcción, pero ya es posible registrarse para formar parte de una comunidad internacional que también promoverá prácticas reflexivas con herramientas y contactos. Centro Europeo de Competencia para la Comunicación Científica

<https://scicommcentre.eu/>

ENJOI – Herramientas para reflexionar sobre la profesión de la comunicación científica

ENJOI (ENGagement and JOurnalism Innovation for Outstanding Open Science Communication) es un proyecto financiado por Europa cuyo objetivo final es mejorar la comunicación científica haciéndola más consistentemente fiable, veraz, abierta y atractiva. ENJOI promueve el desarrollo activo del pensamiento crítico, la conciencia digital y la alfabetización mediática de todos los actores involucrados en el proceso. A continuación, se presentan algunos de los materiales que pueden ayudar al desarrollo de una práctica reflexiva:

Estándar, Principios e Indicadores de ENJOI para una Comunicación Científica Abierta Destacada:

https://enjoiscicomm.eu/wp-content/uploads/2023/09/ENJOI_Standard_Principles_Indicators.pdf

Guía interactiva de ENJOI "Los SPI de ENJOI en la práctica: Ejemplos de buen periodismo científico en tres países del sur de Europa y en el extranjero":

<https://heyzine.com/flip-book/313fbd858b.html#page/13>

Manifiesto de ENJOI para una Comunicación Científica Abierta Destacada:

<https://enjoiscicomm.eu/manifesto/>

Artículo del Observatorio ENJOI - "Periodismo lento como respuesta a la inflación de noticias": <https://enjoiscicomm.eu/slow-journalism-as-an-answer-to-new-inflation/>

Artículo del Observatorio ENJOI - "¿Ha cambiado la pandemia de Covid-19 la forma en que trabajan los periodistas científicos?":

<https://enjoiscicomm.eu/covid-19-impact-on-science-journalist/>

Solution journalism network

SJN es una red sin fines de lucro que fomenta un cambio global en el periodismo centrado en promover la información rigurosa sobre cómo las personas están tratando de resolver problemas y qué podemos aprender de sus éxitos y fracasos. Ofrecen formación, proyectos colaborativos, una serie de herramientas y recursos.

<https://www.solutionsjournalism.org/>

7 CONCLUSIONES

Estas directrices pretenden ser una herramienta de referencia para apoyar el trabajo de los periodistas en su cobertura diaria de emergencias y crisis. Se basan en la herramienta Crisis Navigator desarrollada por COALESCE para ayudar a los comunicadores científicos, científicos y otras partes interesadas a gestionar la comunicación de crisis de manera efectiva. El Crisis Navigator ofrece sugerencias para mejorar la confianza en la ciencia, combatir la desinformación y guiar a los ciudadanos a través de las crisis. Las crisis, como por ejemplo el cambio climático, las epidemias o las disrupciones tecnológicas, plantean desafíos significativos para los comunicadores y periodistas, particularmente en contextos marcados por la incertidumbre y la misinformación.

Los periodistas no especializados en ciencia desempeñan un papel esencial al cubrir crisis y, por lo tanto, se espera que naveguen por las complejidades del conocimiento científico y se comuniquen eficazmente con el público, incluso si no están especializados en ciencia. Deben lograr un delicado equilibrio entre proporcionar información oportuna y precisa y gestionar el impacto emocional y psicológico de las crisis en el público.

Las crisis son disrupciones complejas y a largo plazo que pueden surgir de emergencias o intensificarse gradualmente con el tiempo. A diferencia de las emergencias, que son repentinas y exigen una acción inmediata, las crisis a menudo evolucionan y requieren un análisis más profundo y soluciones a largo plazo. Si bien la información de emergencia requiere información rápida y precisa para proteger la seguridad pública, la cobertura de crisis exige un contexto más amplio. Un periodista no solo debe explicar los riesgos inmediatos, sino también profundizar en las causas subyacentes, las consecuencias a largo plazo y los impactos sociales y económicos más amplios.

Una comunicación clara y exhaustiva es esencial para ambos escenarios.

Para ser efectiva, la comunicación de crisis se aborda y desarrolla mejor a través de una estrategia de 4 pasos:

1. Pre-crisis - Preparación

La preparación ayuda a los periodistas a manejar la presión de los plazos ajustados durante las crisis. Una vez que se han familiarizado con la diferencia entre una emergencia y una crisis y han aprendido a lidiar con la complejidad y la incertidumbre, los periodistas y los medios deben diseñar un plan para enfrentar las emergencias y las crisis antes de que ocurran.

Mapear y conocer redes de expertos y organizaciones fiables es un primer paso crucial. Crear relaciones sólidas con expertos facilita la información rápida y precisa durante las crisis. Además, trabajar con científicos garantiza una comunicación precisa mientras se preserva la independencia periodística.

Comprender a las audiencias es igual de importante, poniendo especial cuidado en adaptar la información a las necesidades de los diferentes segmentos de la audiencia para prepararlos mejor para comprender y gestionar la crisis. Las salas de redacción deben preparar plantillas y estrategias de comunicación con antelación para manejar diferentes tipos de crisis.

2. Crisis inminente – Encuadre y Construcción de Sentido

El encuadre (framing) y la construcción de sentido (sensemaking) son componentes críticos de la comunicación de crisis, que dan forma a cómo el público interpreta y comprende la información. Mientras que el encuadre se refiere a cómo los periodistas presentan la información, influyendo en la percepción pública al resaltar ciertos aspectos y restar importancia a otros, la construcción de sentido implica ayudar a las audiencias a comprender la complejidad y la incertidumbre de una situación, permitiéndoles tomar decisiones informadas. Los periodistas deben ser conscientes de que la forma en que se enmarca una crisis afecta cómo el público la percibe y reacciona a ella. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con el lenguaje y las narrativas.

3. Crisis actual – Empoderamiento

La comunicación de crisis efectiva considera no solo los hechos, sino también las respuestas emocionales y los valores de la audiencia. Las personas afectadas por una crisis deben ser empoderadas al equilibrar la información clara y precisa con la sensibilidad al miedo, la ansiedad y la incertidumbre.

Elegir autoridades y expertos creíbles es crucial para mantener la confianza, mientras que la promoción de figuras no cualificadas puede llevar a la misinformation. En tiempos de crisis, la información falsa puede propagarse rápidamente, impulsada por las respuestas emocionales y la velocidad de los medios de comunicación y las redes sociales. Los periodistas deben participar activamente en la desacreditación de afirmaciones falsas mientras promueven el conocimiento verificado y basado en la ciencia. Esto implica no solo responder a la desinformación, sino también prevenirla al enmarcar proactivamente narrativas precisas y fomentar la confianza en fuentes legítimas. Con el auge del contenido generado por IA, la verificación se vuelve aún más importante.

4. Post-crisis – Reflecting

Después del pico de la crisis, las salas de redacción, los medios y los periodistas deben evaluar su cobertura para identificar qué funcionó bien y qué no, refinando sus estrategias para futuras situaciones similares. La retroalimentación de la audiencia es esencial para comprender cómo respondió el público a los mensajes y qué se puede mejorar, por lo que se debe poner un esfuerzo especial en construir un diálogo efectivo con el público. Los periodistas deben promover la transparencia y enfatizar las lecciones aprendidas, lo que puede generar confianza pública.

Además, la información no debe centrarse solo en los resultados negativos, sino también destacar los desarrollos positivos para fomentar la esperanza y la resiliencia. Discutir posibles soluciones, esfuerzos de recuperación o respuestas exitosas ayuda a equilibrar los aspectos negativos de una crisis y anima al público a mantenerse comprometido y a participar activamente en la recuperación y la preparación futura.

Finalmente, es vital crear un plan estratégico para futuras crisis, asegurando respuestas más rápidas y efectivas a través de una mejor preparación y estrategias de comunicación.